

Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de
l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal

Trabajo Fin de Máster

Impacto de aditivos alimentarios en la homeostasis
intestinal

Máster Universitario en Calidad y Seguridad Alimentaria
15ª Edición 2023-2024

Estudiante: Paula Moreno González

Tutor/a: Marta Arroyo, Reyes Barberá

ÍNDICE	Pág.
1.Introducción	1
1.1 Aditivos alimentarios, su importancia en la industria y sociedad actual.	1
1.2 Aditivos alimentarios escogidos para el estudio	3
1.2.1 Edulcorantes artificiales	3
- Acesulfamo potásico y aspartamo	4
- Ciclamato sódico y Sacarina sódica	5
1.2.2 Potenciadores del sabor	6
- Glutamato monosódico	7
1.2.3 Conservantes	8
- Nitrito de sodio	9
1.3 Objetivos	9
2. Metodología	10
2.1 Aditivos alimentarios y tratamientos	10
2.2 Líneas celulares	11
2.2.1 Líneas celulares reporteras	11
2.2.2 Líneas celulares de epitelio intestinal	12
2.4 Mantenimiento y subcultivo	12
2.5 Siembra y preparación de ensayo	13
2.6 Cuantificación de proteína	15
2.7 Análisis estadístico	16
3.Resultados	16
3.1 Resultados Acesulfamo potásico	16
3.1.1 Efecto de Acesulfamo potásico sobre el cocultivo Caco-2/LS174T	16
3.1.2 Efecto de Acesulfamo potásico sobre las vías de señalización TLR y AhR	16
3.2 Efecto de Aspartamo	19
3.2.1 Efecto de Aspartamo sobre el cocultivo Caco-2/LS174T	19
3.2.2 Efecto de Aspartamo sobre las vías de	19

señalización TLR y AhR	
3.3 Efecto de Acesulfamo potásico y Aspartamo en combinación	21
3.3.1 Efecto de Acesulfamo potásico y Aspartamo sobre el cocultivo Caco-2/LS174T	21
3.3.2 Efecto de Acesulfamo potásico y Aspartamo sobre las vías de señalización TLR y AhR	21
3.4 Efecto de Ciclamato sódico y Sacarina sódica	23
3.4.1 Efecto de Ciclamato sódico y Sacarina sódica sobre el cocultivo Caco-2/LS174T	23
3.4.2 Efecto del Ciclamato sódico y Sacarina sódica sobre las vías de señalización TLR y AhR	23
3.5 Efecto del Glutamato monosódico	26
3.5.1 Efecto del Glutamato monosódico sobre el cocultivo Caco-2/LS174T	26
3.5.2 Efecto del Glutamato monosódico sobre las vías de señalización TLR y AhR	26
3.5 Efecto del Nitrito de sodio	29
3.5.1 Efecto del Nitrito de sodio sobre el cocultivo Caco-2/LS174T	29
3.5.2 Efecto del Nitrito de sodio sobre las vías de señalización TLR y AhR	29
4. Discusión	32
5. Conclusión	41
6. Bibliografía	43
7. Anexos	

ÍNDICE DE FIGURAS	Pág.
Figura 1. Estructura química Acesulfamo potásico	4
Figura 2. Estructura química Aspartamo	5
Figura 3. Estructura química Ciclamato sódico	5
Figura 4. Estructura química Sacarina sódica	6
Figura 5. Estructura química Glutamato	7

monosódico

Figura 6. Estructura química Nitrito de sodio	9
Figura 7. Efecto del acesulfamo potásico en la viabilidad y producción de mucus del cocultivo Caco-2/LS174T y vías de señalización TLR2, TLR4, TLR9 y AhR.	18
Figura 8. Efecto del aspartamo en la viabilidad y producción de mucus del cocultivo Caco-2/LS174T y vías de señalización TLR2, TLR4, TLR9 y AhR.	20
Figura 9. Efecto del acesulfamo potásico y aspartamo combinados en la viabilidad y producción de mucus del cocultivo Caco-2/LS174T y vías de señalización TLR2, TLR4, TLR9 y AhR.	22
Figura 10. Efecto del ciclamato y la sacarina en la viabilidad y producción de mucus del cocultivo Caco-2/LS174T y vías de señalización TLR2, TLR4, TLR9 y AhR.	25
Figura 11. Efecto del glutamato monosódico en la viabilidad y producción de mucus del cocultivo Caco-2/LS174T y vías de señalización TLR2, TLR4, TLR9 y AhR.	28
Figura 12. Efecto del nitrito sódico en la viabilidad y producción de mucus del cocultivo Caco-2/LS174T y vías de señalización TLR2, TLR4, TLR9 y AhR.	31

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Dosis teóricas y aplicadas de aditivos alimentarios	11
--	----

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

Acesulfamo potásico	AK
Administración de Alimentos y Medicamentos	FDA
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición	AESAN
Aspartamo	ASP
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria	EFSA
Bovine Serum Albumin	BSA

Buffer salino fosfatado	PBS
Ciclamato sódico	CM
Comité Científico de Alimentos	SCF
Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios	JECFA
Factor de necrosis tumoral	TNF
Glutamato monosódico	GMS
Gram-negativas	G-
Gram-positivas	G+
HEK-Blue hTLR2	hTLR2
HEK-Blue hTLR4	hTLR4
HEK-Blue-Lucía hTLR9	hTLR9
HT29-Lucía AhR	hAhR
Lipopolisacárido	LPS
Medio Salino Balanceado de Hanks	HBSS
Ingesta Diaria Admisible	IDA
Interleucina	IL
Medio Modificado de Eagle de Dulbecco	DMEM
N-acetil cisteína	NAC
Nitrito de sodio	NaNO ₂
Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells	NF- κ B
Nuclear Factor of Activated T-cells	NFAT
Patrones Moleculares Asociados a Patógenos	PAMPs
Proteína C reactiva	PCR
Receptor de Reconocimiento de Patrones	PRR
Sacarina sódica	SAC
Secreted Embryonic Alkaline Phosphatase	SEAP
Toll-Like receptors	TLR
Unidades arbitrarias de fluorescencia	AUF

RESUMEN

Los aditivos alimentarios son sustancias que no se consumen normalmente como alimentos en sí mismos ni se utilizan normalmente como ingredientes mayoritarios de un alimento. Tienen fines tecnológicos, ya que su uso durante la fabricación, procesamiento, preparación, tratamiento, envasado, transporte o almacenamiento aporta distintas propiedades que mejoran la experiencia sensorial del consumidor y aumentan la vida útil de los productos alimentarios. La seguridad de los aditivos alimentarios que están actualmente autorizados se evalúa por la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA), sin embargo, los efectos crónicos de los aditivos o sus mezclas, así como el efecto sobre vías específicas de señalización celular es un aspecto poco estudiado. La presente tesis evaluó el efecto de seis aditivos de uso común (acesulfamo potásico, aspartamo, ciclamato sódico, sacarina sódica, glutamato monosódico y nitrito sódico) sobre la homeostasis intestinal, haciendo uso de modelos *in vitro*. Se establecieron 5 dosis para cada aditivo y se evaluó el efecto sobre vías de señalización *Toll-like* (TLR) 2, 4, 9, y receptor de hidrocarburos arilo (AhR), así como la actividad mitocondrial y la producción de mucus en un co-cultivo de Caco-2 y LS14T. Los resultados mostraron que los tratamientos tuvieron un impacto significativo en la viabilidad, proliferación y respuesta celular; un efecto dosis-dependiente donde se observa un efecto tóxico para las concentraciones más elevadas y una respuesta específica para cada vía de señalización y aditivo. Es importante la continuación de este tipo de estudios para poder aumentar cada vez más la seguridad del consumidor.

Palabras clave: aditivos alimentarios, salud humana, dosis, línea celular, seguridad alimentaria, toxicidad

ABSTRACT

Food additives are substances that are not normally consumed as food by themselves nor are they normally used as major ingredients of a food. They have technological purposes, as their use during manufacturing, processing, preparation, treatment, packaging, transportation, or storage provides various properties that improve the sensory experience for the consumer and increase the shelf life of food

products. The safety of currently authorized food additives is evaluated by the European Food Safety Authority (EFSA); however, the chronic effects of additives or their mixtures, as well as their effect on specific cellular signaling pathways, is an aspect that has been little studied. This thesis evaluated the effect of six commonly used additives (acesulfame potassium, aspartame, sodium cyclamate, sodium saccharin, monosodium glutamate, and sodium nitrite) on intestinal homeostasis, using in vitro models. Five doses were established for each additive and the effect on Toll-like receptor (TLR) 2, 4, 9 signaling pathways, and aryl hydrocarbon receptor (AhR), as well as mitochondrial activity and mucus production in a co-culture of Caco-2 and LS14T cells, was evaluated. The results showed that the treatments had a significant impact on viability, proliferation, and cellular response; a dose-dependent effect where a toxic effect was observed at higher concentrations and a specific response for each signaling pathway and additive. It is important to continue this type of study to increasingly enhance consumer safety.

Keywords: food additives, human health, dose, cell line, food safety, toxicity

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Aditivos alimentarios, su importancia en la industria y sociedad actual.

Los aditivos alimentarios son sustancias no nutritivas que se añaden directamente a los productos, generalmente procesados industriales, durante su elaboración (Suárez-Diéguez et al., 2014). En la actualidad, la industria alimentaria ha experimentado una revolución tanto en la producción como en la comercialización de alimentos, impulsada por un uso cada vez más extendido de aditivos alimentarios, sumado a novedosos y múltiples procesos tecnológicos. Este fenómeno ha surgido en respuesta a una demanda creciente de mejoras en la calidad y diversidad de los productos disponibles a día de hoy en el mercado.

Mediante la aplicación de aditivos se pretende alcanzar diversos objetivos, desde la optimización de propiedades fisicoquímicas de los productos hasta la prolongación de su vida útil y mejora de sus características organolépticas para que resulten más atractivos para el consumidor. El empleo de los aditivos persigue una innovación de los alimentos para que resulten más llamativos, seguros y convenientes para la población (Suárez-Diéguez et al., 2014).

Existen normativas y directrices estrictas que regulan el uso adecuado de aditivos en la industria alimentaria. Estas regulaciones están establecidas con el fin de garantizar la seguridad y calidad de los alimentos, así como de proteger la salud del consumidor. Además, estos aditivos se encuentran recogidos en una lista tras haber sido rigurosamente evaluados y aprobados para su uso en alimentación, lo que proporciona una base sólida para la elaboración de productos alimenticios seguros y saludables (Kumar et al., 2019). No obstante, es complicado llevar un seguimiento preciso del consumo individual que hace la población de estos productos, lo cual podría suponer un problema debido a que una ingesta elevada de determinados tipos de aditivos podría desencadenar problemas para la salud. Cabe destacar que existen grupos poblacionales especialmente vulnerables al consumo de aditivos alimentarios, como es el caso de la población infantil. En el caso de recién nacidos, bebés y niños en edad de desarrollo, su tasa de crecimiento es considerablemente mayor que la de un

adulto, es por ello que su intestino delgado puede absorber nutrientes hasta en una cantidad cinco veces superior a la de un adulto. Por tanto, el riesgo a la exposición a sustancias tóxicas en alimentos es mayor en un niño que en un adulto (Agency for toxic substances and disease registry, 2023). Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia también conforman otro grupo de población vulnerable, y es por ello que hay ciertos aditivos alimentarios cuya ingesta se aconseja limitar durante el periodo de gestación. Este es el caso del ciclamato sódico (CM), la sacarina sódica (SAC) y hoja de stevia (edulcorantes). Además, otros endulzantes como el acesulfamo potásico (AK), la sucralosa y, nuevamente, la SAC, se han encontrado en la leche materna (Agency for toxic substances and disease registry, 2023)

Estos aspectos nos llevan a considerar la importancia de la evaluación toxicológica de los aditivos como una base para asegurar al consumidor la seguridad de los mismos. Su propósito es establecer una ingesta diaria admisible (IDA), un valor de referencia que representa la cantidad o dosis de cada aditivo que se puede consumir diariamente sin que suponga un problema para la salud. (Muñoz-Fernández, 2015).

Existen aproximadamente 2800 compuestos aprobados como aditivos alimentarios en Estados Unidos, pero solo alrededor de 400 están aprobados en Europa (EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS) et al., 2018). Existen 27 clases distintas de aditivos en función de sus propiedades. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN, 2022), estos deben figurar en la lista de ingredientes de los alimentos indicando su función, y pueden aparecer por su nombre o por el número E, un código autorizado por la Unión Europea

Los aditivos, clasificados en numerosas categorías y funciones (emulsionantes, saborizantes, colorantes...), desempeñan un papel crucial en las características organolépticas de los alimentos procesados, haciéndolos más sabrosos, palatables y apetecibles por el consumidor, lo que podría provocar un posible consumo excesivo de los mismos (He et al., 2011). Este hecho no solo supone un problema por la ingesta excesiva de aditivos contenidos en el

producto, sino también una sobreingesta de alimentos que en la mayor parte de los casos deriva en sobrepeso y obesidad.

1.2 Aditivos alimentarios escogidos para el estudio

Pese a la amplia gama de aditivos que están aprobados en la actualidad y cuyo uso es bastante común, solo unos pocos, los de uso más controvertido, son el foco principal de atención de numerosos estudios. Algunos de los aditivos de mayor consumo en la actualidad son: AK y ASP, sucralosa, y CM, entre otros (Padilla et al., 2020). Estos aditivos son constantemente reevaluados para establecer los niveles tolerables de consumo que aseguren la seguridad alimentaria de la población.

En este estudio se han seleccionado cuatro aditivos pertenecientes al grupo de edulcorantes artificiales (i.e., acesulfamo K (AK), aspartamo (ASP), sucralosa, CM), potenciadores del sabor (i.e., glutamato monosódico (GMS)) y conservantes (i.e., nitrito sódico (NaNO_2)).

Es crucial conocer el impacto de estos aditivos tanto en nuestra salud como en la calidad de los alimentos que se incluyen en nuestra alimentación a diario, y de esta manera, conocer las dosis más adecuadas de su consumo para que este impacto no sea negativo, incorporando ensayos que permitan evaluar los potenciales mecanismos de acción, incluyendo la microbiota en los estudios de toxicidad.

1.2.1 Edulcorantes artificiales

En la industria, estos aditivos son utilizados como una alternativa al uso de azúcar, que durante años ha sido objeto de reducción o eliminación de la dieta de la población debido a la epidemia de obesidad y diabetes a nivel mundial. La razón radica en que este tipo de aditivos posee una capacidad edulcorante superior, ofreciendo a la par un contenido calórico apenas significativo, siendo considerablemente más económico que el azúcar y reduciendo la ingesta calórica y los niveles de glucosa ingeridos (Durán et al., 2013). Este estudio se centra en

cuatro edulcorantes: AK, ASP, CM y SAC; siendo los más destacables dentro del grupo de los 12 edulcorantes no calóricos más utilizados en la actualidad (Del Pozo et al., 2022).

1.3.1.1 Acesulfamo potásico y aspartamo

El AK, también conocido como E950, es un derivado del acetoacético, que consiste en la sal de potasio del 6-metil-1,2,3 -oxatiazina-4(3H)-1,2,2-dióxido (Figura 1). Su poder edulcorante es elevado, siendo 160-220 veces superior al del azúcar común (Durán et al., 2013). Su popularidad en la industria alimentaria se debe en gran medida a su capacidad de resistencia a la degradación térmica (Ibi et al., 2018).

Figura 1. Estructura química del acesulfamo potásico

La IDA del AK ha sido evaluada por diversos organismos independientes de seguridad alimentaria. El Comité Científico de Alimentos (SCF) de la comisión Europea, ahora la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), estableció una IDA para AK de 9 mg/kg peso corporal/día; mientras que el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), establece una IDA de 15 mg/kg peso corporal/día. Actualmente se encuentra en reevaluación por la EFSA (ISA, 2023; EFSA, 2024). Su sabor puede presentar un regusto amargo cuando se utiliza como edulcorante único. Por esta razón, suele combinarse con otros edulcorantes, comúnmente ASP o sucralosa (en este caso particular, se ha estudiado su uso en conjunto con ASP), ya que juntos producen un efecto sinérgico equilibrando ese sabor amargo (Ali et al., 2021).

Como se observa en la Figura 2, el ASP, denominado también como E951,

se trata de un éster metílico del dipéptido formado por el L-aspartato y L-fenilalanina (Tobey, Heizer, 1986). Tiene un poder edulcorante de 200 a 300 veces superior al de la sacarosa (Marinovich et al., 2013). La FDA propuso una IDA para ASP de 50mg/KG peso corporal/día en los Estados Unidos, pero en Europa, la IDA establecida es de 40 mg/kg peso corporal/día (EFSA, 2013).

Figura 2. Estructura química del aspartamo

El ASP se ha relacionado estrés oxidativo a su vez asociado con diversas patologías como enfermedades neurodegenerativas, aterosclerosis o cáncer, entre otras., (Prokic et al., 2014; Landrigan, Straif 2021), esta última todavía bajo debate (Borghoff et al., 2023) No obstante, en los últimos años, la mayor preocupación asociada a este aditivo es su influencia en el desarrollo de la obesidad y de enfermedades metabólicas, ligado a su efecto directo sobre la microbiota intestinal (Suez et al., 2014; Palmnäs et al., 2014; Shafer et al., 2023).

1.3.1.2 Ciclamato sódico y sacarina sódica

El CM, designado como E952ii (Figura 3) es una sal derivada del ácido ciclohexano sulfático, reconocido por su poder edulcorante que supera en 30 veces al de la sacarosa. Al igual que el AK, el CM presenta un sabor amargo. Sin embargo, su combinación con la SAC produce un importante efecto sinérgico que logra equilibrar y mejorar el sabor final del producto.

Figura 3. Estructura química ciclamato sódico

A pesar de que el CM en sí presenta un nivel de toxicidad baja (Khabibullaev et al., 2023), su metabolización por parte de las bacterias intestinales dan lugar a la formación de ciclohexilamina, sustancia que se considera superiormente más tóxica (Khabibullaev et al., 2023). Se ha establecido una IDA para el CM de 11 mg/kg peso corporal/día por la JECFA y de 9 mg/kg peso corporal/día por SCF. Actualmente se encuentra en reevaluación por la EFSA. (ISA, 2023; EFSA, 2024) como medida segura para su consumo.

La SAC (E-954ii) (Figura 4) tiene un poder edulcorante estimado entre 300 a 500 veces más potente que el de la sacarosa (Magnuson et al., 2016). La SAC, en ocasiones en conjunto con CM, es la opción más popular en los supermercados, ya que su uso como sustituto del azúcar está muy extendido en bebidas tales como café o infusiones, entre otras. La difusión masiva del empleo de este aditivo lo convierte en el punto de mira de una gran variedad de estudios (Klosowski, Braguini 2022; Figueras Domingo 2021).

Figura 4. Estructura química sacarina sódica

La IDA de SAC, establecida por JECFA y SCF, se sitúa en 5 mg/kg peso corporal/día (ISA, 2023). Actualmente en reevaluación por la EFSA (EFSA, 2024).

1.2.2 Potenciadores del sabor

La percepción del sabor desempeña una función vital y compleja en nuestro sistema sensorial, que se encuentra dividido en cinco sabores fundamentales: el salado, asociado principalmente a la cantidad de sodio de los alimentos; el dulce, proveniente de carbohidratos como los azúcares; el ácido,

relacionado con la presencia de protones; el amargo, relacionado con sustancias que percibimos como “tóxicas”); y por último el umami, derivado del ácido glutámico y otros aminoácidos) (Liem et al., 2011).

En la industria alimentaria, encontramos una amplia variedad de aditivos cuya función es realzar el sabor de los productos. Esta intensificación de sabor resulta de la combinación entre la percepción olfativa y gustativa en presencia de estímulos químicos, lo cual es interesante en la industria alimentaria, ya que es una manera sencilla de aumentar la palatabilidad de los productos reduciendo el costo de ingredientes y compensando esa posible pérdida químico-sensorial de algunos grupos de consumidores, como es el caso de adultos mayores (Nasri et al., 2013). Este estudio se centró en la evaluación del GMS.

1.2.2.1 Glutamato monosódico

El GMS, también conocido como E621, cuya estructura se muestra en la Figura 5, es el potenciador de sabor más utilizado en la actualidad, representa uno de los aminoácidos más abundantes de la naturaleza y se emplea en la industria como aditivo alimentario tanto en forma de proteína hidrolizada como en su versión purificada de sal monosódica (Kazmi et al., 2017). Su función principal es la de intensificar y enriquecer el sabor de los alimentos, lo que convierte al GMS en un aditivo fundamental en la formulación de productos procesados (Thuy et al., 2020). Para este aditivo se establece una IDA de 30 mg/Kg de peso corporal/día. El Panel de la EFSA sobre Aditivos Alimentarios y Fuentes de Nutrientes añadidos a los Alimentos (ANS) estableció una IDA de 30 mg/kg peso corporal/día para ácido glutámico y glutamatos (E 620-625) (EFSA, 2017a).

Figura 5. Estructura química glutamato monosódico

En la actualidad se ha establecido una correlación entre la incorporación de GMS en la dieta y el incremento de peso corporal, así como un aumento de la acumulación de grasa en el área abdominal, potencialmente mediado por la inducción de disbiosis intestinal, es decir, un desequilibrio en la composición y función de los microorganismos que habitan nuestro intestino (Zhao et al., 2021). Como resultado de esta disbiosis, se producen cambios en los metabolitos procedentes del intestino, se afectan vías de señalización molecular implicadas en los procesos de regulación inmune o se altera la permeabilidad intestinal, lo que puede estar implicado en la etiología de otras patologías intestinales y/o sistémicas.

Otras investigaciones han estudiado cómo el consumo de GMS, particularmente cuando se combina con una dieta alta en grasa, puede exacerbar los efectos adversos de este aditivo en el intestino. Este hecho resalta la importancia no solo de controlar la ingesta de esta sustancia, sino su posible interacción con otros componentes de la dieta (Pongking et al., 2020). Esta preocupación se origina debido a que el GMS suele encontrarse en productos con perfiles nutricionales poco saludables, con un contenido de grasas y azúcares elevados, comprometiendo la salud del consumidor.

1.2.3 Conservantes

La conservación de alimentos genera una preocupación significativa en la industria alimentaria, ya que una mala conservación puede resultar en una gran pérdida de recursos, así como tener implicaciones de seguridad alimentaria para la población. Los alimentos son altamente susceptibles a un deterioro durante su almacenamiento y transporte, principalmente por el crecimiento de microorganismos capaces de alterar sus propiedades físicas y/o químicas, y provocando que su consumo sea potencialmente peligroso para la salud.

Es por ello que durante años se han ido desarrollando técnicas de conservación para prolongar la vida útil productos perecederos, entre las cuales destaca el empleo de aditivos alimentarios. La finalidad de estas sustancias es la de prevenir y/o inhibir el crecimiento de estos microorganismos alterantes,

manteniendo la calidad del alimento y conservando características como el sabor, olor o valor nutricional, entre otras, durante mucho más tiempo (Vincenzi et al., 2021; Niaz et al., 2018).

1.2.3.1 Nitrito sódico

El NaNO₂ (E-250) tiene una función esencial en el curado y preservación de las características sensoriales de la carne (contribuye al desarrollo del sabor y al color rosa-rojizo de la carne), previene la oxidación de lípidos y proteínas y sirve como agente antimicrobiano, al prevenir el crecimiento de *Clostridium botulinum* (Stoica et al., 2022), entre otros. Su estructura química se observa en la Figura 6.

Figura 6. Estructura química nitrito sódico

No obstante, a pesar de su extendido e insustituible uso en la industria alimentaria, el NaNO₂ ha suscitado una creciente preocupación de los consumidores por su posible impacto negativo en la salud. Se ha observado que actúa como precursor de la formación de nitrosaminas (compuestos nitrosos con alto potencial cancerígeno) en el intestino. Además, este aditivo también contribuye a la producción de peroxinitrito, agente oxidante que forma parte del estrés nitrosativo, un proceso biológico que puede desencadenar daño celular y ser causante de diversas enfermedades (Stoica et al., 2022). En la actualidad, la IDA considerada segura de esta sustancia se encuentra en 0,07 mg/kg peso corporal/día (EFSA, 2017b).

1.3 Objetivos

Este estudio tiene como objetivo principal evaluar el efecto de aditivos alimentarios pertenecientes a los edulcorantes, potenciadores del sabor y conservantes en vías de señalización intestinal implicadas en la homeostasis intestinal y, concretamente, en vías de señalización del sistema inmunitario innato.

2. Metodología

2.1 Aditivos alimentarios y tratamientos

El AK y ASP se obtuvieron de Flavorix Aromáticos SA. La combinación de ambos se preparó en el laboratorio, preparando una disolución conjunta de ambos compuestos. La combinación de CM/SAC (Carrefour España) y el GMS (HiperAsia, Valencia) se obtuvieron de tiendas y/o grandes superficies del área metropolitana de Valencia. El CM y SAC, ambos contenidos en el mismo producto, se venden como un edulcorante de mesa líquido, con la composición detallada a continuación: agua, edulcorantes: CM 4% y SAC 1,5%; antioxidantes: ácido cítrico, conservantes: sorbato potásico. El GMS se vende como producto granulado cristalino con una pureza del 98% mínimo. Estos dos productos se escogieron para evaluar aditivos de uso frecuente y al alcance de la mano de los consumidores. El NaNO₂ se obtuvo de Scharlab.

Para establecer la dosis de los aditivos alimentarios, se tuvo en cuenta la IDA de cada aditivo así como el referente de peso corporal estándar en adultos (70 kg de peso corporal). El rango de dosis se calculó en unidades de peso (μg o mg) multiplicando la IDA por el peso corporal y utilizando el volumen estimado del intestino delgado (100 mL) y del intestino grueso (2000 mL) para transformar el valor en unidades de peso/mL. De esta manera se obtuvo un rango orientativo de dosis estimadas. En el caso del CM/SAC, al tratarse de un producto listo para consumo, se utilizó otra estrategia. Se asumió una dilución inicial del producto 1:10 (v/v), simulando una cantidad representativa de consumo (i.e., por ejemplo para endulzar 90 ml de líquido, uso de 10 ml de edulcorante), y a partir de esa dosis se realizaron diluciones teniendo en cuenta los volúmenes intestinales descritos anteriormente.

Los distintos tratamientos se prepararon en medio de cultivo completo, detallado en el apartado siguiente y las disoluciones se ajustaron a una osmolaridad de 300 ± 10 mOsm/Kg utilizando agua ultrapura o medio de cultivo, según la necesidad.

Tabla 1. Dosis teóricas y aplicadas de aditivos alimentarios en función de la Ingesta Diaria Admisible y la capacidad de absorción intestinal

Aditivo	IDA (mg/kg /día)	Dosis (mg)	Dosis mínima teórica (mg/mL)	Dosis mínima aplicada (mg/mL)	Dosis máxima teórica (mg/mL)	Dosis máxima aplicada (mg/mL)
Acesulfamo potásico (AK)	9	630	0.31	0.025	6.3	20
Aspartamo (ASP)	40	2800	1.4	0.25	28	12.5
Acesulfamo potásico y aspartamo combinados (AK/ASP)	9/40	630/2800	0.31/1.4	0.05/0.025	6.3/28	25/12.5
Ciclamato sódico y Sacarina sódica (CM/SAC)	9/5	630/350	0.31/0.17	0.04/0.015	6.3/3.5	0.8/0.3
Glutamato monosódico (GMS)	30	2100	1.05	0.025	21	250
Nitrito sódico (NaNO ₂)	0.06	4.2	0.0021	0.0005	0.042	0.05

2.2 Líneas celulares

2.2.1 Líneas celulares reporteras

Se utilizaron las líneas reporteras HEK-Blue hTLR2 (hTLR2), HEK-Blue hTLR4 (hTLR4), HEK-Blue-Lucía hTLR9 (NF/IL8) (hTLR9) y HT29-Lucía AhR (hAhR) (InVivoGen Inc.) para el estudio de la interacción entre aditivos alimentarios y vías moleculares de señalización intestinal.

Las células HEK-Blue son una variante de las células humanas HEK-293 (Human Embryonic Kidney cell line). Estas líneas celulares han sido modificadas genéticamente para la expresión de receptores específicos, a las que, además, se les ha transferido un gen reporter de fosfatasa alcalina (SEAP, por sus siglas en inglés: Secreted Expressed Alkaline Phosphatase), con la capacidad de activación bajo el control de TLR2 (Anexo I), TLR4 (Anexo II) o TLR9 (Anexo III), mediante la activación del factor nuclear potenciador de la cadena ligera kappa de la señalización de las células B activadas (NF- κ B, Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) y AP-1, asociados a un promotor SEAP. La línea celular HT29-Lucía AhR (Anexo IV) está derivada de la línea de adenocarcinoma colorrectal humano HT-29 y se ha modificado genéticamente para expresar el gen de la luciferasa bajo el control del receptor AhR.

2.2.2 Líneas celulares de epitelio intestinal

Las líneas celulares humanas Caco-2 (ECACC, nº 09042001 ,UK) y LS174T (ECACC, nº 87060401, UK) se derivan de adenocarcinoma de colon y se caracterizan por diferenciarse a células similares a enterocitos o calciformes, respectivamente (De Felice et al., 2020). Caco-2 se ha utilizado principalmente como modelo de la barrera epitelial intestinal (Lea, 2015). Crece en cultivo como una monocapa adherida a un sustrato. Tras alcanzar la confluencia, se diferencia a enterocito maduro, adquiriendo una clara polaridad morfológica y funcional. Las LS174T son una línea celular derivada de adenocarcinoma del colon humano, y están vinculadas a la producción de mucinas intestinales (glicoproteínas de alto peso molecular), entre la que destaca la MUC2, mucina predominante del colon que desempeña un papel fundamental en la producción de la capa de mucus que lo recubre y protege (Hatayama et al., 2007).

2.3 Mantenimiento y subcultivo

El mantenimiento y tratamiento de las líneas celulares utilizadas se llevó a cabo siguiendo el protocolo recomendado por la casa comercial o proveedor. En primer lugar, las células se extrajeron del tanque de nitrógeno, para pasar a descongelarlas inmediatamente después a una temperatura de 37°C. Una vez

descongeladas, las células se transfirieron a un tubo falcon con 9 mL de medio completo (DMEMc), compuesto por medio Eagle modificado alto en glucosa de Dulbecco (DMEM, 4,5g/L glucosa, VWR), 2 mM L-glutamina, 10% (v/v) suero bovino fetal inactivado (Hyclone) y penicilina-estreptomicina (100 U/ml-100 µg/ml) . Tras una centrifugación durante 5 min a 800 rcf (Eppendorf, 5810R), se retiró el sobrenadante y las células se pasaron a un frasco de cultivo celular de 25 cm² (VWR) y se incubaron a 37°C, a una humedad del 95% y 5% de CO₂ (Memmert GmbH). Cuando las células alcanzan el 70% de confluencia (aproximadamente a los 5-7 días), cambiando el medio en días alternos, se realizó el pase o subcultivo. Para las células HEK-TLR, el pase se realizó utilizando buffer salino fosfatado (PBS, por sus siglas en inglés), incubando durante 5 min a 37°C y realizando una siembra posterior a una dilución 1/20 (v/v). Para las células HT-AhR, Caco-2 y LS174T, se realizó el pase utilizando tripsina para despegar las células del frasco y resembrar a 1/20, 1/5 y 1/10, respectivamente.

2.4 Siembra y preparación de ensayo

Células reporter

Los ensayos se llevaron a cabo en placas de 96 pocillos, a una densidad de siembra de 1.5×10^5 células/cm² para las hTLR4 y de 7.5×10^4 células/cm² para las hTLR2, hTLR9 y hAhR. Las células se sembraron en medio DMEMc y tras 24 horas de incubación, se aplicaron los distintos tratamientos descritos en la tabla 1. Los tratamientos se aplicaron en medio DMEMc sin antibióticos y en dos condiciones diferentes: células en condición basal o activada. En la condición basal sólo se añadió el tratamiento con aditivos, por lo que los resultados representan la capacidad de activación de cada una de las vías de señalización de los distintos compuestos utilizados.

La condición activada consistió en la coexposición simultánea a los aditivos y a agonistas específicos para cada línea celular y vía de señalización. De esta manera, hTLR2 y hTLR4 fueron activadas con lipopolisacárido (LPS) de *Escherichia coli* 0:55 B5 (Sigma) a una concentración de 10µg/ml; para la activación de hTLR9 se utilizó ODN2006 (oligonucleótido CpG clase B, específico para TLR9 humano, InvivoGen) a 1µM y hAhR se expuso a 6-Formylindolo [3,2-b] carbazol (FICZ,

InvivoGen) a 100 ng/mL. En este caso, los resultados obtenidos representan la capacidad de bloqueo del receptor por parte de los aditivos o del efecto sinérgico del aditivo y el agonista específico. Cada condición se evaluó al menos cuatro réplicas por ensayo en dos ensayos independientes.

La exposición a los distintos tratamientos se realizó durante 16-18 horas para las TLR y durante 24h en el caso de hAhR. Tras el periodo de incubación en condiciones estándar de cultivo, se transfirieron 20 μ L del sobrenadante a una placa transparente (hTLR2, hTLR4 y hTLR9) o negra (hAhR). Se emplearon los reactivos Quanti-Blue™ Solution (Anexo V) para las TLR y Quanti-Luc™ (Anexo VI) para la cuantificación de la señal, siguiendo instrucciones del fabricante (InvivoGen) (Anexos), y se añadieron a estas nuevas placas para la cuantificación de densidad óptica (620nm) y luminiscencia, respectivamente. Para la medida de absorbancia se dejó incubar 1h a 37°C previo a la lectura, mientras que para el caso de luminiscencia la lectura se realizó inmediatamente después de la adición del reactivo. Para la lectura de las placas se utilizó el lector de placas CLARIOstar Multiplate Reader Plus (BMG LABTECH), en el modo barrido de pocillo. Para asegurar que la respuesta observada se debió a una activación o bloqueo del receptor y no a cambios en la proliferación o viabilidad celular, se analizó el contenido de proteína al final de cada exposición. Los resultados se presentan como porcentaje de proteína o respuesta del receptor comparado a un control de medio de cultivo completo, con o sin agonista específico para la condición activada o basal, respectivamente.

Células Caco2-/LS174T

El cocultivo de Caco-2 y LS174T se realizó en proporción 90/10 a una densidad de 7.5×10^4 células/cm² en DMEMc. 96h post-siembra, se iniciaron los tratamientos con los aditivos descritos en la tabla 1 y se mantuvieron durante 1 semana, con cambio de medio en presencia de aditivos cada dos días.

Pasado este tiempo se realizó un ensayo con resazurina sódica para evaluar la citotoxicidad de los compuestos utilizados. Brevemente, se adicionó resazurina sódica (Sigma) para obtener una concentración final en el pocillo de 10 μ g/ml. Las

células se incubaron 2 horas a 37°C y pasado este tiempo, se midió la fluorescencia en el sobrenadante a una longitud de onda de 568 nm de excitación y 585 de emisión utilizando el lector de placas CLARIOstar Multiplate Reader Plus. Adicionalmente, se cuantificó la cantidad de mucus producida en cada pocillo, utilizando el método descrito en Calatayud et al., 2012. Para ello, una disolución de N-acetilcisteína (NAC, Sigma) 10 mM se preparó en medio salino balanceado de Hanks (HBSS) y se ajustó el pH a 7.2 con NaOH 0.1M. Tras retirar los tratamientos con aditivos, 200 µl de la disolución de NAC se añadieron a los pocillos y se incubó la placa 1 hora en condiciones estándar de cultivo. Tras la incubación, se recuperó el sobrenadante y se realizó un lavado del pocillo con HBSS. Las proteínas totales en el sobrenadante se cuantificaron directamente, mientras que las proteínas totales de las células adheridas a los pocillos se cuantificaron previa lisis con TritonX100 como se describe a continuación. Los tratamientos se realizaron al menos por cuadruplicado en dos ensayos independientes. Los resultados se presentan como porcentaje de proteína o porcentaje de unidades arbitrarias de fluorescencia (AUF) respecto a un control de medio de cultivo completo.

2.5 Cuantificación de proteínas

La cuantificación de proteínas se realizó tras los distintos tratamientos para determinar el contenido de biomasa/pocillo. Los datos obtenidos se utilizaron para normalizar los valores de los ensayos anteriores (Kam et al., 2018). Se empleó el método Bradford (BioRad) en formato microplacas, y se realizó una curva patrón con BSA (*Bovine Serum Albumin*) (0-1 mg/ml). Esta curva patrón se realizó por duplicado para cada lectura. Se eliminó el sobrenadante de las placas con la muestra y se añadió 100µL de Tritón X-100 diluído al 0.5% (p/p) con agua ultrapura, pipeteando varias veces para conseguir un lisado homogéneo de las células. A continuación, se traspasaron 20µL de la muestra directa a una placa multipocillo nueva, a la que se añadió también 180µL/pocillo de Bradford previamente diluído en agua ultrapura (¼ v/v) y filtrado (filtro cualitativo grado I, Whatman). Se realizaron las diluciones de la muestra con agua ultrapura en caso necesario para obtener valores de absorbancia dentro de la recta patrón.

2.7 Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó usando el software GraphPad Prism, en la versión 8.0.2.2. La normalidad de los datos se evaluó mediante el test de Saphiro-Wilk. Para evaluar las diferencias entre los tratamientos y el control se aplicó un ANOVA de una vía para los ensayos realizados en los cocultivos de Caco-2/LS174T. Por otro lado, se aplicó un ANOVA de dos vías para los ensayos de activación de los receptores hTLR (2, 4 y 9) y hAhR, así como para la cuantificación de proteínas. Se emplearon el test de Dunnett y el test Turkey como tests post-hoc para comparaciones múltiples. La elección de uno u otro se basaba en la recomendación del propio software.

3. Resultados

3.1. Efecto del acesulfamo K

3.1.1 Efecto de acesulfamo K sobre el cocultivo Caco-2/LS174T

Los tratamientos con AK no produjeron un cambio significativo en la cantidad de proteína total en las células (90-118%) con respecto al control. Sin embargo, los tratamientos a las concentraciones más bajas de AK (0.02-4 mg/ml) aumentaron la cantidad de mucus respecto al control (129-149%, $p < 0.05$). Las concentraciones más elevadas (10-20 mg/ml) no causaron diferencias significativas en la cantidad de proteína total medida en la fracción de mucus (Figura 7A). La actividad mitocondrial medida mediante el test de reducción de resazurina indicó un incremento significativo respecto al control ($p < 0.05$), para las concentraciones de AK de 0.02 mg/ml ($1186 \pm 16\%$), 0.5 mg/ml ($302 \pm 14\%$) y 4 mg/ml ($253 \pm 2\%$). Contrariamente, el cocultivo expuesto a la concentración más elevada de AK (20 mg/ml) mostró un porcentaje de reducción de resazurina significativamente inferior al control ($77 \pm 3\%$, $p < 0.05$) (Figura 7B).

3.1.2 Efecto de acesulfamo K sobre vías de señalización TLR y AhR

En general para las células reporter (HEK y HT), el AK causó una reducción en la proteína total en dosis de superiores a 4 mg/ml, tanto en condiciones basales y activadas (24-74%, $p < 0.05$) (Figura 7E, 7G, 7I). Como excepción a esta tendencia, las células hTLR2 mostraron una reducción en los niveles de proteína en condiciones basales (71-75%, $p < 0.05$) para todas las concentraciones de AK (Figura 7C) y no mostraron diferencias respecto al control, en la condición activada (90-103%, $p < 0.05$) (Figura 7C).

El AK no tuvo un efecto homogéneo en las distintas vías de señalización. Las hTLR2 mostraron niveles de activación por debajo del control en todas los tratamientos con AK, tanto en condiciones basales como activadas y a todas las concentraciones (32-73%; $p < 0.05$). (Figura 7D). Estos datos parecen no están influenciados por los niveles de proteína, al menos en la condición activada, ya que los valores de proteína son similares entre ellos y con el control, por lo que sugieren que el AK tiene un efecto inhibitorio sobre el TLR2.

En el caso de hTLR4 y hTLR9 observamos una reducción de las vías de señalización a las dosis más elevadas de AK (11-68%, $p < 0.05$), potencialmente asociadas a la toxicidad celular inducida por las dosis superiores a 2.5 mg/ml (Figuras 7F y 7H). Este efecto fue consistente en la condición basal y activada. A dosis más bajas, el receptor TLR4 no se vio afectado por la exposición a AK (88-105%, $p > 0.05$) en ninguna condición de ensayo sin embargo, la señal de TLR9 fue significativamente superior al control a dosis entre 0.02 y 4 mg/ml (224-584% en condición basal y 111-213% en condición activada, $p < 0.05$). El aumento de la señalización del receptor TLR9 unido a niveles de proteína similares o incluso inferiores a los del control sugiere que el AK a dosis subtóxicas activa este receptor, especialmente en la condición basal.

De forma similar, el AK causó reducción en los niveles de proteína de las células hAhR en las dosis superiores a 4 mg/ml en ambas condiciones de ensayo (27-72%, $p < 0.05$), indicando que puede existir una toxicidad significativa en este tipo celular. Esta observación se confirma con la falta de señal de luminiscencia a la dosis más elevada (20 mg/ml), sin embargo, en dosis inferiores observamos una activación del AhR, tanto en condiciones basales como activadas, y especialmente a

la dosis de 10 mg/ml (125-525% y 140-350% en condición basal y activada respectivamente; $p < 0.05$) (Figura 7J).

Figura 7. Efecto del acesulfamo K en la viabilidad y producción de mucos del cocultivo Caco-2/LS174T y vías de señalización TLR2, TLR4, TLR9 y AhR. Las barras representan la media y la desviación estándar ($n=5$) del porcentaje total de proteína en el cocultivo Caco-2/LS174T y en el

mucus (A); el porcentaje de reducción de resazurina medido en unidades arbitrarias de fluorescencia (AUF) en el cocultivo de Caco-2/LS174T (B) el porcentaje total de proteína en los cultivos de HEK-TLR2 (C), HEK-TLR4 (E), HEK-TLR9 (G) y HT-AhR (I);, y el porcentaje de absorbancia (620 nm) de los ensayos de activación del receptor TLR2 (D), TLR4 (F), TLR9 (H) y AhR (J). Se aplicó un ANOVA de una vía (B), así como de dos vías (A, C, D, E, F, G, H, I, J). Las diferencias significativas entre los distintos tratamientos y el control se indican con un asterisco: (*: $p < 0.05$).

3.2. Efecto del aspartamo

3.2.1 Efecto de aspartamo sobre el cocultivo Caco-2/LS174T

El contenido de proteína total en los co-cultivos y fracción de mucus expuestos a ASP fue ligeramente inferior al control ($p < 0.05$) para todas las concentraciones (2.5-12.5 mg/ml), excepto para la más baja (0.25 mg/ml) (Figura 8A). El ensayo de reducción de resazurina mostró resultados similares a los del AK, con un incremento respecto al control en las concentraciones más bajas de ASP (0.25-0.5 mg/ml) (163-210%, $p < 0.05$), mientras que la concentración más elevada (12.5 mg/ml) causó un descenso significativo de la señal de resorufina ($68 \pm 8\%$, $p < 0.05$) respecto al control (Figura 8B).

3.2.2 Efecto de aspartamo sobre vías de señalización TLR y AhR

En general, el ASP tuvo un efecto diverso en las distintas células reporter, con respuestas dosis dependientes en la mayoría de casos. Se observó una reducción de los niveles de proteína ($p < 0.05$) a la concentración más elevada (12.5 mg/ml) en condiciones basales ($28 \pm 6\%$) y activadas ($68 \pm 8\%$) para TLR9 (Figura 8G), y sólo en condiciones basales para TLR2 ($65 \pm 6\%$) (Figura 8C) y AhR ($66 \pm 9\%$). Las células más sensibles al ASP fueron las hAhR, en las que se observó también una reducción de la proteína total en las células tratadas con 5 mg/ml y 8.3 mg/ml en ambas condiciones de ensayo (66-75%, $p < 0.05$) (Figura 8I) Los niveles de proteína no se vieron alterados en ningún tratamiento en las hTLR4 (Figura 8E). En general, tanto la señalización de TLR2 y AhR se vio incrementada a dosis inferiores a de 12.5 mg/ml, mientras que a esa dosis, la más elevada, los niveles de activación se vieron reducidos, posiblemente ligado a una pérdida de viabilidad celular. En el caso de TLR9, se observó una tendencia similar, con una activación a dosis bajas (0.25-2.5 mg/ml; 175-311%, $p < 0.05$) y una inhibición a 8.3 y 12.5 mg/ml

(19-39%, $p < 0.05$) (Figura 8H) . En este caso, los niveles de proteína a la dosis de 8.3 mg/ml no fueron significativamente inferiores al control ($93 \pm 17\%$, $p > 0.05$; Figura 8G), lo que podría indicarnos un bloqueo o inhibición de este receptor por el ASP, dosis-dependiente. Esta tendencia se repitió en condición basal y activada. En el caso de TLR4, el ASP sólo afectó ligeramente la activación en condiciones basales a las dosis más elevadas, con valores alrededor del 87% para 8.3 mg/ml y 12.5 mg/ml respecto al control ($p < 0.05$)(Figura 8F).

Figura 8. Efecto del aspartamo en la viabilidad y producción de mucus del cocultivo Caco-2/LS174T y vías de señalización TLR2, TLR4, TLR9 y AhR. Las barras representan la media y la desviación estándar (n=5) del porcentaje total de proteína en el cocultivo Caco-2/LS174T y en el mucus (A); el porcentaje de reducción de resazurina medido en unidades arbitrarias de fluorescencia (AUF) en el cocultivo de Caco-2/LS174T (B) el porcentaje total de proteína en los cultivos de HEK-TLR2 (C), HEK-TLR4 (E), HEK-TLR9 (G) y HT-AhR (I);, y el porcentaje de absorbancia (620 nm) de los ensayos de activación del receptor TLR2 (D), TLR4 (F), TLR9 (H) y AhR (J). Se aplicó un ANOVA de una vía (B), así como de dos vías (A, C, D, E, F, G, H, I, J). Las diferencias significativas entre los distintos tratamientos y el control se indican con un asterisco: (*: $p < 0.05$).

3.3. Efecto de acesulfamo K y aspartamo combinados

3.3.1 Efecto de acesulfamo K y aspartamo sobre el cocultivo Caco-2/LS174T

La combinación de AK+ASP redujo la proteína total respecto al control (54--77%, $p < 0.05$), mientras que los niveles de mucus no se vieron afectados (Figura 9A). De forma similar a lo observado con otros tratamientos, el AK+ASP aumentó la señal de resazurina en todas las concentraciones testadas (390-677%, $p < 0.05$) (Figura 9B).

3.3.2 Efecto de acesulfamo K y aspartamo sobre vías de señalización TLR y AhR

En general, la dosis más elevada de AK+ASP causó una disminución de la proteína total en todas las células reporter y en ambas condiciones de estudio (13-50%, $p < 0.05$), efecto que se ve reflejado en la reducción de la señalización de TLR y AhR.

Adicionalmente, en algunas células el efecto citotóxico del AK+ASP fue también observado a las dosis de 10/5 mg/ml y 5/2.5 mg/ml, especialmente en las HEK-TLR9 (condición basal y activada) y HEK-TLR2 (condición activada) (Figuras 9G y 9C, respectivamente). En el caso de las AhR observamos un incremento en los niveles de proteína en las concentraciones inferiores (0.05/0.025 mg/ml y 0.05/1/0.5 mg/ml), en ambas condiciones de ensayo (117-136%, $p < 0.05$) y un efecto de estimulación del receptor en todos los casos (154-405%, $p < 0.05$), excepto en la concentración más elevada (Figuras 9I y 9J). En la respuesta de TLR2 y TLR4

(Figuras 9D y 9F) se observa una tendencia a la reducción de la señal, incluso en concentraciones bajas que no afectan a los niveles de proteína, lo que sugiere un bloqueo de estas vías de señalización por la combinación de AK+ASP, excepto en el caso de TLR2, en la condición activada y a la dosis de 0.05/0.025 mg/ml, en la que vemos un incremento de la señal ($125\pm 9\%$, $p < 0.05$). Como se observa en la Figura 9H, también se aprecia una tendencia a la activación de TLR9 en las dosis más bajas, especialmente en la condición basal a dosis de 1/0.5 y 0.05/0.025 mg/ml ($156-182\%$, $p < 0.05$).

Figura 9. Efecto de acesulfamo K y aspartamo combinados en la viabilidad y producción de mucus del cocultivo Caco-2/LS174T y vías de señalización TLR2, TLR4, TLR9 y AhR. Las barras representan la media y la desviación estándar (n=5) del porcentaje total de proteína en el cocultivo Caco-2/LS174T y en el mucus (A); el porcentaje de reducción de resazurina medido en unidades arbitrarias de fluorescencia (AUF) en el cocultivo de Caco-2/LS174T (B) el porcentaje total de proteína en los cultivos de HEK-TLR2 (C), HEK-TLR4 (E), HEK-TLR9 (G) y HT-AhR (I);, y el porcentaje de absorbancia (620 nm) de los ensayos de activación del receptor TLR2 (D), TLR4 (F), TLR9 (H) y AhR (J). Se aplicó un ANOVA de una vía (B), así como de dos vías (A, C, D, E, F, G, H, I, J). Las diferencias significativas entre los distintos tratamientos y el control se indican con un asterisco: (*: p<0.05).

3.4. Efecto de ciclamato y sacarina

3.4.1 Efecto de ciclamato y sacarina sobre el cocultivo Caco-2/LS174T

El tratamiento de CM/SAC durante una semana causó una reducción en la producción de mucus en todos los tratamientos superiores a 0.04/0.02 mg/ml (71-77%, p<0.05), sin afectar a los niveles de proteína celular (Figura 10A)

La actividad mitocondrial medida mediante la resazurina se vio aumentada a las dosis de 0.04/0.02, 0.08/0.03 y 0.2/0.08 mg/ml (p<0.05) (204±21% 159±9%, 111±9% respectivamente), mientras que a dosis más elevadas, la actividad mitocondrial se redujo de forma significativa respecto al control (64-80%, p<0.05) (Figura 10B).

3.4.2 Efecto del ciclamato y sacarina sobre vías de señalización TLR y AhR

En general, el CM/SAC no tuvo un efecto significativo sobre los niveles de proteína, excepto una ligera reducción en las TLR4 expuestas a la dosis más elevada (81±3%, p<0.05). Por este motivo, se considera que el efecto del CM/SAC, en general, se debió a un efecto sobre los receptores y no sobre la viabilidad celular (Figuras 10C, 10E, 10G, 10I).

En condiciones basales y para TLR2 y TLR9 (Figuras 10D y 10H) observamos un efecto inhibitorio del CM/SAC, con reducciones significativas en algunos casos por debajo del 50% respecto al control: 45-47% (p<0.05) para TLR2; 29-44% (p<0.05) para TLR9. En el caso de las TLR9, la reducción de la señal también se observó de

forma generalizada a todas las concentraciones en la condición activada (46-70%, $p < 0.05$).

Por el contrario, en condiciones basales el TLR4 se activó en respuesta al tratamiento con dosis de 0.08/0.03, 0.2/0.08 y 0.4/0.15 mg/ml de CM/SAC (150-166%, $p < 0.05$), mientras que la dosis más elevada mostró una reducción en la señal significativa respecto al control ($58 \pm 4\%$ $p < 0.05$), observándose un efecto similar, aunque menos marcado en la condición activada ($78 \pm 7\%$, $p < 0.05$) (Figura 10F).

De modo similar, la respuesta de AhR se incrementó con dosis bajas de CM/SAC en ambas condiciones de ensayo. No obstante, la dosis más concentrada (0.8/0.3 mg/ml) redujo la señal con respecto del control en condición basal ($23 \pm 6\%$, $p < 0.05$). En condiciones activadas predominó una tendencia a la activación del receptor: 110-150% (Figura 10J).

Figura 10. Efecto del ciclamato y la sacarina en la viabilidad y producción de mucus del cocultivo Caco-2/LS174T y vías de señalización TLR2, TLR4, TLR9 y AhR. Las barras representan la media y la desviación estándar (n=5) del porcentaje total de proteína en el cocultivo Caco-2/LS174T y en el mucus (A); el porcentaje de reducción de resazurina medido en unidades arbitrarias de fluorescencia (AUF) en el cocultivo de Caco-2/LS174T (B) el porcentaje total de proteína en los cultivos de

HEK-TLR2 (C), HEK-TLR4 (E), HEK-TLR9 (G) y HT-AhR (I);, y el porcentaje de absorbancia (620 nm) de los ensayos de activación del receptor TLR2 (D), TLR4 (F), TLR9 (H) y AhR (J). Se aplicó un ANOVA de una vía (B), así como de dos vías (A, C, D, E, F, G, H, I, J). Las diferencias significativas entre los distintos tratamientos y el control se indican con un asterisco: (*: $p < 0.05$).

3.5. Efecto de glutamato monosódico

3.5.1 Efecto de glutamato monosódico sobre el cocultivo Caco-2/LS174T

El GMS no afectó de forma significativa los niveles de proteína excepto en la concentración más elevada (250 mg/ml), en la que se observó una reducción drástica respecto al control y mucho más llamativa que en los otros tratamientos ($5 \pm 3\%$, $p < 0.05$), indicando un alto grado de toxicidad del tratamiento sobre el cultivo celular. El GMS redujo el contenido de mucus independientemente de la dosis, con valores entre 4% y 74% respecto al control ($p < 0.05$) (Figura 11A).

En concordancia con los datos de proteína, el GMS a 250 mg/ml redujo la señal respecto al control ($67 \pm 11\%$, $p < 0.05$). Sin embargo, las dosis más bajas de GMS (0.025 y 0.25 mg/ml) causaron un incremento de la transformación de resazurina (159%-205%, $p < 0.05$) (Figura 11B). Este resultado, junto a los datos de proteína similares al control, sugiere que la dosis bajas de GMS tienen un efecto estimulante sobre la actividad mitocondrial del cocultivo.

3.5.2 Efecto de glutamato monosódico sobre vías de señalización TLR y AhR

En general, las células HEK-TLR en condiciones basales fueron sensibles al GMS, con reducciones en la proteína total en la mayoría de los casos en los tratamientos de 2.5 mg/ml y superiores (20-68%, $p < 0.05$). Este efecto también se observó en las hAhR, aunque proporcionalmente la reducción en la proteína total fue menor que en las HEK-TLR.

En la condición activada también se observó una reducción de proteína total en todas las dosis de GMS para las hTLR9 y hAhR (16-86%) (Figura 11G y 11I) y en las dosis más elevadas para el TLR4 (56-68%, $p < 0.05$) (Figura 11E), mientras que el TLR2 (Figura 11C) no mostró diferencias significativas respecto al control.

En la Figura 11D se observa el caso de las TLR2, la reducción en los niveles de proteína coincide con la reducción en la señal de activación del receptor, indicando que el efecto observado se debe a una pérdida en la viabilidad celular y no en la modulación de la señal.

La señal de TLR4 en condiciones basales, por el contrario, no se vio alterada, excepto por el tratamiento con 250 mg/ml, que causó un incremento significativo de la señal ($209\pm 11\%$, $p < 0.05$) (Figura 11F), a pesar de presentar niveles de proteína inferiores al control. Este resultado sugiere que existe una dosis limitante en la respuesta, en este caso entre 25 y 250 mg/ml.

De forma similar, la respuesta en TLR9 en condiciones activadas llegó a valores casi 3 veces superiores a los del control tras exposición a 250 mg/ml de GMS (Figura 11H)

La respuesta de AhR fue diferente a la de los TLR, con una activación por encima del control a 25 mg/ml en condiciones basales ($149\pm 3\%$, $p < 0.05$) y entre 0.025 y 25 mg/ml en condiciones activadas (137%-153%, $p < 0.05$) y una inhibición completa de la señal a 250 mg/ml en ambas condiciones de ensayo ($p < 0.05$) (Figura 11J)

Figura 11. Efecto del glutamato monosódico en la viabilidad y producción de mucus del cocultivo Caco-2/LS174T y vías de señalización TLR2, TLR4, TLR9 y AhR. Las barras representan la media y la desviación estándar (n=5) del porcentaje total de proteína en el cocultivo Caco-2/LS174T y en el

mucus (A); el porcentaje de reducción de resazurina medido en unidades arbitrarias de fluorescencia (AUF) en el cocultivo de Caco-2/LS174T (B) el porcentaje total de proteína en los cultivos de HEK-TLR2 (C), HEK-TLR4 (E), HEK-TLR9 (G) y HT-AhR (I);, y el porcentaje de absorbancia (620 nm) de los ensayos de activación del receptor TLR2 (D), TLR4 (F), TLR9 (H) y AhR (J). Se aplicó un ANOVA de una vía (B), así como de dos vías (A, C, D, E, F, G, H, I, J). Las diferencias significativas entre los distintos tratamientos y el control se indican con un asterisco: (*: $p < 0.05$).

3.6. Efecto de nitrito sódico

3.6.1 Efecto de nitrito sódico sobre el cocultivo Caco-2/LS174T

El NaNO_2 redujo ligeramente a los niveles de proteína celular en las concentraciones más elevadas (25 y 50 $\mu\text{g/ml}$, $p < 0.05$), mientras que los niveles de mucus se vieron reducidos respecto al control por todas las concentraciones (71-96%), considerándose significativo ($p < 0.05$) para los valores por encima de 0.5 $\mu\text{g/ml}$ (Figura 12A). Como se ha mostrado también para otros compuestos, los niveles de reducción de resazurina fueron significativamente elevados con respecto del control para las dos dosis más bajas (0.5 $\mu\text{g/ml}$, $208 \pm 10\%$ y 5 $\mu\text{g/ml}$, $158 \pm 5\%$; $p < 0.05$), mientras que para las dos dosis más concentradas se obtuvo la respuesta contraria (25 $\mu\text{g/ml}$, $81 \pm 2\%$ y 50 $\mu\text{g/ml}$, $75 \pm 3\%$; $p < 0.05$) (Figura 12B).

3.6.2 Efecto de nitrito sódico sobre vías de señalización TLR y AhR

En general, el efecto del NaNO_2 sobre los niveles de proteína total fue limitado, con reducciones en algunos casos a los niveles más elevados de tratamiento.

En concreto, en condiciones basales se redujo el nivel de proteína en las TLR2 y TLR4 (63-74%, $p < 0.05$) (Figuras 12C y 12E) en una o dos de las concentraciones más elevadas, respectivamente, mientras que en la condición activada, este efecto sólo se observó en las TLR2 y AhR (75-83%, $p < 0.05$; Figuras 12D y 12I). En esta última línea celular se observó por el contrario un aumento en los niveles de proteína en los tratamientos a concentraciones más bajas (129-134%, $p < 0.05$) (Figura 12I).

En general, se sugiere que los resultados obtenidos en las distintas vías de señalización se deben a un efecto del NaNO₂ sobre el receptor y no sobre la viabilidad celular.

Como se observa en la Figura 12D, el efecto del NaNO₂ fue inhibitorio en el caso de TLR2 para las dos condiciones de estudio y en todas las concentraciones, con niveles por debajo del 22% respecto al control ($p < 0.05$).

En las TLR4 el NaNO₂ indujo una activación a dosis entre 0.5-10 µg/ml en condiciones basales (122-706%, $p < 0.05$), pero no en las activadas (Figura 12F).

También se observa un efecto de estimulación de la señal TLR9 (Figura 12H) a todas las dosis y ambas condiciones (183-228%, $p < 0.05$), excepto a la concentración más elevada de NaNO₂, que por el contrario, causó una disminución significativa de la activación del receptor: $57 \pm 1\%$ en condición basal y $64 \pm 3\%$ en condición activada ($p < 0.05$).

Por último, en la Figura 12J se aprecia como la activación de AhR también se produjo en todas las dosis de tratamiento con NaNO₂ en condiciones basales (123-238%), y a las dosis más bajas en condiciones activadas (130-132%, $p < 0.05$).

Figura 12. Efecto del nitrito sódico en la viabilidad y producción de mucus del cocultivo Caco-2/LS174T y vías de señalización TLR2, TLR4, TLR9 y AhR. Las barras representan la media y la desviación estándar (n=5) del porcentaje total de proteína en el cocultivo Caco-2/LS174T y en el mucus (A); el porcentaje de reducción de resazurina medido en unidades arbitrarias de fluorescencia (AUF) en el cocultivo de Caco-2/LS174T (B) el porcentaje total de proteína en los cultivos de HEK-TLR2 (C), HEK-TLR4 (E), HEK-TLR9 (G) y HT-AhR (I); y el porcentaje de absorbancia (620 nm) de los ensayos de activación del receptor TLR2 (D), TLR4 (F), TLR9 (H) y AhR (J). Se aplicó un

ANOVA de una vía (B), así como de dos vías (A, C, D, E, F, G, H, I, J). Las diferencias significativas entre los distintos tratamientos y el control se indican con un asterisco: (*: $p < 0.05$).

4. Discusión

La exposición humana a los aditivos alimentarios se ha incrementado en los últimos años a escala global, asociada a un incremento en la producción y consumo de los productos ultra procesados (Chazelas et al., 2020; Shim et al., 2021; Wang et al., 2021). Estudios epidemiológicos observacionales han relacionado el consumo de alimentos ultraprocesados con efectos adversos sobre la salud (Lawrence, Baker 2019; Whelan et al., 2024), sin embargo, existe poca información sobre los mecanismos de acción de estos aditivos. Al exponernos a estos aditivos por vía oral, el tracto gastrointestinal, y en concreto la barrera epitelial, es uno de los primeros órganos diana donde pueden causar efecto. Es por ello que resulta interesante evaluar su efecto en la salud intestinal y la función celular. Los resultados obtenidos en este estudio proporcionaron una visión detallada de cómo ciertos aditivos alimentarios afectan a la viabilidad celular, producción de mucus y activación de ciertas vías de señalización implicadas en la homeostasis intestinal y la respuesta inmune innata.

Los edulcorantes se encuentran en una gran cantidad de productos alimenticios como lácteos, postres, alimentos para el desayuno, bebidas refrescantes, entre otros, haciendo que su consumo sea elevado y en muchos casos suceda de forma involuntaria (Daher et al., 2022). En las últimas dos décadas, el consumo de AK y ASP, así como de CM y SAC se ha incrementado, al igual que los problemas de salud asociados a su consumo (Debras et al., 2022). A nivel mundial, hay una tendencia creciente al uso de edulcorantes, especialmente en los países de ingresos medios-bajos y medios-altos, por lo que la evaluación de su seguridad necesita un monitoreo continuo (Russell et al., 2023). Los productos que los contienen forman parte de la dieta de millones de personas, al menos el 28% de la población mundial reporta su uso (Shankar et al., 2013). El AK es uno de los principales edulcorantes no nutritivos y es el más consumido en determinadas áreas geográficas como Japón (Hanawa et al., 2021). El ASP se encuentra en unos 5000 productos de distribución global y recientemente se ha puesto de manifiesto su

efecto carcinógeno en ratones (Landrigan, Straif 2021), asociando una ingesta elevada con aumento en el riesgo de cáncer de estómago, especialmente en población diabética, por lo que la seguridad asociada a su consumo sigue siendo controvertida (Czarnecka et al., 2021). Por otro lado, el ciclamato y la sacarina se utilizan conjuntamente de forma habitual y su consumo continuo se ha asociado a un incremento en la inflamación intestinal mediante alteración de la expresión de receptores de IL10 en ratones (El Amir et al., 2021) y a alteraciones metabólicas en individuos sanos y diabéticos tipo 2 (Hasan et al., 2023).

En este estudio, los distintos edulcorantes han mostrado un importante efecto dosis-dependiente en la proliferación y viabilidad celular, la señalización de distintas vías TLR y la actividad mitocondrial. En general, todos los edulcorantes evaluados produjeron un incremento en la señal de resazurina a dosis bajas en el cocultivo Caco2/LS174T y se obtuvo la respuesta contraria para las dosis altas. A nivel toxicológico, este tipo de respuesta se ha descrito como hormesis, es decir, una respuesta dosis-respuesta bifásica caracterizada por la estimulación a dosis bajas y la inhibición a dosis elevadas (Zhang et al., 2021). En estudios realizados previamente, se puede observar este efecto dosis-dependiente. En un ensayo para el que se trató células Caco-2 y HT-29 con diferentes concentraciones de ASP, los resultados in vitro mostraron un efecto citotóxico dependiente de la dosis, con una disminución significativa de células viables en las concentraciones más altas, equivalentes a 15 mg/ml (Maghiari et al., 2020). En otro estudio en el que también se incluyó el AK, CM y SAC sobre líneas celulares intestinales y HEK, se observó la misma respuesta a partir de dosis de 3 mg/ml (Van Eyk, 2015). Este efecto ha sido estudiado en detalle en Caco-2 expuestas a sucralosa, observando un incremento de la actividad mitocondrial en las células expuestas a dosis bajas del edulcorante, que afectó al potencial de membrana mitocondrial y a los niveles de Ca^{2+} citoplasmático (Bórquez et al., 2021)

Por otra parte, el contenido de mucus de los co-cultivos de Caco-2/LS174T se vio aumentado para las dosis bajas e intermedias de AK, mientras que el ASP, CM/SAC, GMS y $NaNO_2$ redujeron la producción de mucus ligeramente. En un estudio realizado en ratones en el que se emplearon dosis de AK de entre 0.11 y 0.3 mg/kg de peso corporal/día, los ratones tratados con este aditivo presentaron una

menor secreción de mucina protectora (Zhai et al., 2024). Según la literatura científica, SAC puede actuar sobre el epitelio intestinal modificando sus procesos naturales, como la producción de mucinas o la función de la barrera intestinal (Shi et al., 2021; Shil, Chichger, 2021; Santos et al., 2018). El mucus es una secreción viscoelástica que recubre las superficies mucosas del cuerpo. Su función es la de servir como lubricante de superficies, proteger a nuestras células del estrés físico y permitir selectivamente el paso de nutrientes (Bansil, Turner, 2018; McShane et al., 2021). Además de servir como barrera física, el mucus contiene componentes que ayudan a mantener la integridad de las uniones celulares estrechas entre las células epiteliales (del Rocio Ruiz-Briseño et al., 2018). Asimismo, la capa mucosa es parte del sistema inmune innato, al limitar la exposición de las células intestinales a antígenos y bacterias lumenales y participar además en la interacción con células inmunes a través de señalización mediante glicanos (Paone, Cani 2020). Concretamente, la mucina MUC2 participa en los procesos de tolerancia oral, suprimiendo las respuestas inflamatorias en células dendríticas (Paone, Cani 2020). La alteración en la producción de mucus observada por los edulcorantes requeriría una investigación más detallada para evaluar el efecto que puede tener la hiper- o hipo-producción de mucus en la adhesión bacteriana o en la respuesta inflamatoria o al daño oxidativo celular.

La señalización de vías TLR y AhR también se vio afectada por los edulcorantes. Todas las líneas reporteras de TLR derivan de la misma línea parental HEK-239, sin embargo, el efecto sobre la viabilidad de los distintos tratamientos es significativamente diferente, en función del receptor transfectado. Por ejemplo, el ASP no afectó a la viabilidad de hTLR4, pero sí redujo los niveles de proteína en las TLR2 y TLR9. Este efecto se observa también para otros edulcorantes, indicando que la presencia de receptores específicos puede conferir mayor susceptibilidad a las células e indicando una posible vía de interacción entre el aditivo alimentario y la respuesta celular.

De forma general, todos los edulcorantes activaron la respuesta de AhR a dosis bajas, sugiriendo una implicación de este receptor en la señalización y efecto de estos aditivos y la barrera intestinal. El AhR es una proteína cuya función principal es la de receptor intracelular y se encuentra en numerosas células del

organismo. Sus ligandos son ciertos contaminantes ambientales, metabolitos microbianos o compuestos derivados de la dieta (Bock, 2020). Este fenómeno explica la relación entre esta vía de señalización con la eliminación de sustancias perjudiciales para el organismo, regulación del sistema inmunitario y de procesos inmunitarios, entre otros (Vogel et al., 2020). En el proceso de activación del AhR podemos obtener respuestas tanto proinflamatorias como antiinflamatorias, siempre dependiendo del contexto y de la sustancia a la que se somete (Bock, 2020; Pernomian et al., 2020; Vogel et al., 2020). Pese a que en determinados tratamientos de los edulcorantes se aprecia una activación significativa en la señalización de este receptor, en un estudio en el que se examinó AK y ASP en la expresión dependiente del receptor AhR y del receptor de glucocorticoides de CYP1A1 en hepatocitos humanos, a concentraciones habitualmente presentes en bebidas no alcohólicas, ninguno de los dos edulcorantes tuvo efectos sobre la inducción y activación de ambos receptores (Kamenickova et al., 2013). Se encontró que cuando AK, ASP, CM y SAC se toman juntos, son seguros en lo que respecta a la ausencia de activación del receptor AhR, entre otros (Kamenickova et al., 2013). En otro estudio en el que se administró SAC y sucralosa en ratones, se observó un agotamiento en los niveles de agonistas de AhR, con una disminución significativa de la proteína AhR tras el consumo de ambos aditivos (Shi et al., 2021,).

El AK y ASP mostraron una tendencia a la activación de vías de señalización TLR9, mientras que el ASP también activó TLR2. CM/SAC no produjo una variación destacable en el contenido total de proteína para las líneas celulares *reporter*, pero sí produjo una inhibición en la señal de los receptores TLR2 y TLR9, y una activación del receptor TLR4 para dosis intermedias. En un estudio llevado a cabo en ratones se evaluó el consumo de SAC con la expresión de genes proinflamatorios, y se encontró que SAC incrementa significativamente la expresión de la enzima sintasa de óxido nítrico inducible (iNOS) y el factor de necrosis tumoral (TNF)- α (Bian, 2017). La expresión de iNOS es regulada transcripcionalmente por receptores como CD14 y activada por LPS (Aktan, 2004). Los desencadenantes de la inflamación, comunes en el tracto gastrointestinal, incluyen microbios, patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) y metabolitos microbianos. En ratones tratados con SAC, se observó un aumento de LPS, flagelos y fimbrias, que son PAMPs conocidos por inducir inflamación patológica. El LPS, en particular, es una

endotoxina que puede iniciar la secreción de citocinas proinflamatorias como TNF- α mediante la activación del receptor TLR4. (de la Serre et al., 2010). No obstante, en la literatura científica encontramos información contradictoria, donde se muestra que SAC y derivados inhiben la síntesis de TNF- α e interleucina (IL)-8 en monocitos THP-1, sugiriendo actividad antiinflamatoria (Gannarapu et al., 2014). En otro estudio donde se administraron dosis de 20 mg/ml de CM/SAC combinados, se observó como, en un progreso de la semana 8 a la 16 de administración, se indujo un aumento significativo en los niveles de IL-6 y TNF- α . El mismo estudio describió un daño en la barrera intestinal inducido por CM/SAC, causando un aumento de LPS circulante y otras citocinas inflamatorias (El-Hadad et al., 2022). En este trabajo observamos un incremento de la señal de TLR4 causado por CM/SAC, lo que potencialmente podría estar ligado a un aumento de la respuesta pro-inflamatoria a nivel intestinal. En este estudio, no se ha incorporado la microbiota como factor modulador de la respuesta a los aditivos alimentarios, una línea de trabajo que requiere más investigación y que permitiría diferenciar los efectos in vivo que derivan del aditivo propiamente o de la microbiota

La activación de TLR9 a dosis bajas de AK y ASP también sugiere un efecto proinflamatorio ya que el receptor TLR9 desencadena una serie de señales intracelulares que llevan a la activación del sistema inmune. Este fenómeno conduce a la producción de citocinas inflamatorias y estimulación de otras células inmunitarias así como macrófagos y células dendríticas (Farrokhi et al., 2017; Kumagai et al., 2008; Müller et al., 2008).

La activación de TLR2 sólo se observó en los tratamientos con ASP. El receptor TLR2 reconoce específicamente peptidoglicanos y ácido lipoteicoico de bacterias Gram-positivas (G+) (López et al., 2008). También se ha descrito en el reconocimiento de la proteína spike del virus SARS-CoV-2, induciendo inflamación dependiente de NF- κ B (Khan et al. 2021). Estos datos sugieren que la interferencia del ASP con la señalización de TLR2 podría interferir en los procesos proinflamatorios a nivel intestinal.

Por otro lado, tenemos el GMS, cuyo uso se ha expandido globalmente a lo largo de los años (Thuy et al., 2020). El GMS no alteró el contenido de proteína en

los cultivos de Caco-2/LS174T, a excepción de la dosis más concentrada, donde la viabilidad celular quedó reducida casi al completo. Este resultado era esperado, ya que la dosis supera la descrita en otros trabajos (Alsedfy et al., 2022) . Al igual que lo observado con otros aditivos, las dosis más bajas de GMS aumentaron la señal de resazurina, indicando una estimulación del cocultivo, mientras que la dosis más alta causó una reducción casi total de la viabilidad. En un estudio in vitro reciente en el que se administraron diferentes tratamientos con GMS en la línea celular Caco-2, se observó este mismo efecto citotóxico con un rango de dosis entre 2-35 mg/ml, (Alsedfy et al., 2022). Por el contrario, el GMS causó una disminución significativa en los niveles de mucus a dosis subtóxicas, lo que podría alterar la homeostasis del epitelio intestinal. Este efecto, también observado con los edulcorantes, podría verse potenciado en exposiciones conjuntas, un aspecto a tener en cuenta en futuras investigaciones.

El efecto del GMS sobre los receptores TLR mostró una tendencia a inhibir la respuesta de TLR2 y TLR9. Por el contrario, se observa una sobreactivación de TLR4 en la dosis más elevada de GMS en condición basal. Este dato es remarcable, ya que los niveles de proteína están reducidos respecto al control, indicando que la activación de TLR4 por el GMS parece tener un umbral a dosis elevadas. El consumo de GMS produce un aumento de citoquinas inflamatorias como IL-6 y el TNF- α (Banerjee et al., 2021), y también se ha relacionado en reiteradas ocasiones con propensión a desarrollar resistencia a la insulina o diabetes (Onalapo et al., 2019, Araujo et al., 2019), y, aunque con los resultados de este estudio no se pueda evidenciar dicho fenómeno, si se conoce que estos factores están asociados con activación de mediadores inflamatorios tales como proteína C reactiva (PCR), IL-1 β , TNF- α e IL-6 (Banerjee et al., 2021).

El glutamato se ha descrito previamente como inhibidor del estrés oxidativo y la inflamación inducida por LPS a nivel intestinal en peces (Jiang et al., 2017), mientras que a dosis bajas también ha mostrado un efecto beneficioso sobre el intestino en ratones (Xu et al., 2022). Los mismos autores, sin embargo, observaron un efecto negativo a dosis elevadas de GMS, que aumentó el riesgo de daño cardiovascular, provocó disbiosis y alteraciones intestinales.

Los resultados de este trabajo refuerzan la implicación de este aditivo en la señalización intestinal y un potencial efecto en la inhibición de la respuesta de los TLR2 y TLR4, que podría tener consecuencias en los procesos fisiológicos de interacción entre la microbiota y el hospedador. Esta hipótesis requeriría de estudios incorporando otros agonistas y microbiota intestinal humana.

El efecto del GMS sobre el receptor AhR es dependiente de la activación previa del mismo. Los resultados muestran como, junto al agonista celular, todos los tratamientos de GMS incrementaron la respuesta del receptor AhR. En un estudio se ha encontrado que el tratamiento con GMS dietético va acompañado de una elevación del factor de transcripción AhR (Collison et al., 2009).

En cuanto a NaNO₂, observamos un efecto similar al del resto de compuestos, con una respuesta hormética en Caco2/LS174T, que se traduce en un aumento de la actividad mitocondrial a dosis bajas y una inhibición a dosis elevadas. Por otro lado, el NaNO₂ redujo el contenido de mucus en el cocultivo, pudiendo afectar al equilibrio de la barrera intestinal. Tanto en TLR4, 9 y AhR, las dosis bajas de nitrito causaron una activación, sugiriendo un efecto pro-inflamatorio en la señalización intestinal y una potencial interferencia en las vías de respuesta fisiológica. La respuesta de TLR2 fue una excepción a esta tendencia, ya que mostró una inhibición de la respuesta para todos los tratamientos. En las últimas décadas se ha tratado de reducir e incluso restringir su consumo debido a su capacidad de formar N-nitrosaminas. Sin embargo, no hay datos concluyentes que indiquen que las fuentes dietéticas de NaNO₂ son inseguras (Sherif, Al-Gayyar, 2015). El tratamiento con NaNO₂ produce un aumento significativo en el nivel de TNF- α e IL-1 β hepáticos y estrés oxidativo. También produce un aumento de PCR, producida por el hígado en respuesta a inflamación (Sherif, Al-Gayyar, 2015; Dar et al., 2017).

En un metanálisis que se realizó sobre la ingesta de nitratos, nitritos y nitrosaminas; se asoció el consumo de nitritos con un aumento del riesgo de padecer cáncer gástrico (Song et al., 2015). En otro estudio realizado sobre el consumo poblacional de carne, los resultados mostraron un aumento de riesgo de mortalidad por el consumo de carne roja, asociado al hierro hemo y al nitrato/nitrito

contenido en ella (Etemadi et al. 2017). Estudios en *Procambarus clarkii* y *Bufo gargaricans* han evidenciado que la exposición a nitrito causa estrés oxidativo, desequilibrio inmunológico y trastornos metabólicos, unidos a un daño inflamatorio en el intestino (Bian et al., 2024) , potencialmente mediados por hiperactivación de TLR 4 y 9. Por otro lado, la inhibición de TLR2 requeriría estudios detallados que evalúen si esta inhibición podría estar mediada por bloqueo del receptor o por moléculas implicadas en la vía de activación, tales como MyD88 o AP-1.

Limitaciones del estudio

Concentración de ASP: la dificultad de disolver el aspartamo en la concentración que requería las condiciones de estudio requirió una disminución de la misma, llegando a una concentración considerablemente por debajo de su IDA, por lo que no se esperaba un efecto tóxico significativo en la viabilidad celular.

Concentración CM/SAC: al tratarse de un producto comercial preparado, los tratamientos que se prepararon quedaron muy por debajo de la dosis máxima teórica establecida en función del IDA y la capacidad de absorción intestinal. Por una parte, son dosis más realistas ya que se trata de un producto listo para el consumo; por otra, sería interesante adquirir los aditivos como materia prima y preparar las concentraciones más ajustadas a los objetivos del estudio para evaluar su impacto en la salud.

Uso de líneas celulares de origen cancerígeno: pese a que las líneas celulares son modelos ampliamente utilizados en investigación, presentan algunas desventajas. Al haber sufrido mutaciones y alteraciones genéticas que les confieren características distintivas, esto podría afectar a la forma en la que responden a determinados estímulos en comparación con las células normales, Por lo tanto, aunque proporcionan una información valiosa sobre la respuesta celular a distintos aditivos alimentarios, estos hallazgos no pueden reproducir con exactitud los efectos que producen en tejidos normales de un organismo vivo.

Perspectivas futuras

Este estudio ha proporcionado una base para comprender un poco mejor el efecto de los aditivos alimentarios escogidos sobre la viabilidad, proliferación y respuesta celular. No obstante, para profundizar en la comprensión y garantizar cada vez una mayor seguridad de su uso al consumidor, se sugieren las siguientes líneas de investigación futuras:

1. Estudios *in vitro* de digestiones de aditivos alimentarios

Una limitación de los estudios actuales es que los aditivos alimentarios se evalúan directamente sobre las líneas celulares sin considerar el proceso de digestión. Para abordar esta brecha y asemejarse lo máximo posible a las condiciones reales, se considera realizar estudios de digestión *in vitro* que simulan el ambiente del tracto gastrointestinal humano. Este hecho permitiría identificar procesos como la evaluación de la biodisponibilidad de estos aditivos o la determinación de metabolitos activos entre otros procesos que permitirían simular condiciones más realistas y, por tanto, obtener resultados más representativos.

2. Estudios con rangos de concentración más específicos

Para conseguir una evaluación más precisa de las concentraciones a partir de las cuales los aditivos pueden inducir toxicidad primero se necesita una comprensión detallada de los rangos en los que se vuelven perjudiciales. Para ello, se sugiere llevar a cabo estudios que:

- Determinen umbrales de seguridad: disminuyendo el rango de concentración, será más fácil identificar las concentraciones específicas a partir de las cuales los aditivos comienzan a producir efectos negativos, así como los niveles seguros para el consumo
- Efectos de exposición aguda y crónica: diferenciar los efectos a corto plazo y a largo plazo, para identificar si el consumo de los aditivos tiene riesgos acumulativos.

3. Estudios de aditivos alimentarios combinados

Los consumidores están expuestos a múltiples aditivos en sus dietas diarias. Esta propuesta permite conocer mejor la sinergia entre ellos, así como antagonismos y otros efectos combinados que pueden resultar confusos o poco evidentes cuando se estudia su efecto por separado. Este hecho podría evaluarse utilizando productos alimentarios que contengan varios aditivos, como es el caso del edulcorante líquido compuesto de CM y SAC utilizado en este estudio o, en su defecto, combinándolos en las concentraciones deseadas, como se hizo con AK y ASP.

4. Estudios incorporando microbiota intestinal

El intestino humano es un ecosistema complejo en el que la microbiota desempeña un papel crucial para la salud. Es por ello que la interacción entre esta y los aditivos alimentarios es un área importante que podría ofrecer una mayor información y comprensión sobre los posibles efectos de estos compuestos en nuestro organismo. Existen estudios previos *in vitro*, de modelos animales y ensayos clínicos en humanos que han evaluado estos factores y han demostrado que el consumo de aditivos alimentarios puede alterar la microbiota (Zhou et al., 2023; Gultekin et al., 2020; Cao et al., 2020)

5. Conclusión

Los resultados de este estudio suponen un importante avance en el uso de aditivos, su implicación en la seguridad alimentaria y su impacto en la homeostasis intestinal.

En aspectos generales, se puede observar que los aditivos alimentarios presentan efectos dosis-dependientes sobre las líneas celulares, sugiriendo un efecto tóxico al disminuir la viabilidad celular para las dosis más concentradas, y mostrando una respuesta compleja en la activación o inhibición en las distintas vías de señalización, destacando su implicación en procesos inflamatorios entre otros del

sistema inmune. Los estudios que evalúan los posibles efectos de estos aditivos alimentarios en la salud intestinal requieren más investigaciones. A pesar de la existencia de diversos estudios que afirman posibles efectos adversos, no se dispone de evidencia científica suficiente que justifique la prohibición del uso de estos aditivos. No obstante, sigue existiendo un debate sobre los efectos negativos de su consumo y la falta de evidencia completa sobre su inocuidad hacen que muchas personas duden de su uso. El hallazgo de los posibles efectos adversos dosis-dependientes en el consumo de aditivos de uso común puede hacer que, pese a que en los alimentos se encuentren en cantidades seguras, se cree conciencia sobre la población de tal manera que se reduzca el consumo de los productos alimentarios que contienen estos compuestos. Este estudio proporciona una base sobre vías moleculares implicadas en la respuesta intestinal a ciertos aditivos y destaca la necesidad de ampliar los estudios utilizando los compuestos individuales y sus combinaciones, con el fin de encontrar efectos sinérgicos y entender mejor el efecto de estos aditivos sobre la salud humana.

6. Bibliografía

AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY (2023). Newborns, Infants, and Toddlers. In: Pediatric Environmental Health [en línea]. Disponible en: https://www.atsdr.cdc.gov/csem/pediatric-environmental-health/newborns_infants_toddlers.html

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). (2022). Aditivos alimentarios. AESAN. Disponible en: https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/aditivos_alimentarios.htm (Acceso: 17 de julio de 2024).

AHANGARI, Hossein, et al. Association between Monosodium Glutamate Consumption with Changes in Gut Microbiota and Related Metabolic dysbiosis—A Systematic Review. *Food Science & Nutrition*, 2024.

AHANGER, Ishfaq Ahmad, et al. Rationalizing the Role of Monosodium Glutamate in the Protein Aggregation through Biophysical Approaches: Potential Impact on Neurodegeneration. *Frontiers in Neuroscience*, 2021, vol. 15, pp. 636454.

AKTAN, Fugen. iNOS-Mediated Nitric Oxide Production and its Regulation. *Life Sciences*, 2004, vol. 75, no. 6, pp. 639-653.

ALI, Ahmad; MORE, Tejashree Aniland SHAIKH, Zoya. Artificial Sweeteners and their Health Implications: A Review. *Biosciences Biotechnology Research Asia*, 2021, vol. 18, no. 2, pp. 227-237.

ALSEDFY, M. Yasser, et al. Effect of Monosodium Glutamate on the Digestibility of Different Nutrients using Standardized Static in Vitro Digestion Model., 2022.

ARANCIBIA ZUNINO, Sergio Andrés. Regulación De Moléculas De La Inmunidad Innata Por Glucocorticoides: Papel De La Fosfoinositol 3-Quinasa En La Vía De Señalización Del Receptor Tipo Toll 2 (TLR2), 2006.

ARAUJO, Thiago R., et al. Glucose Intolerance in Monosodium Glutamate Obesity is Linked to Hyperglucagonemia and Insulin Resistance in A Cells. *Journal of Cellular Physiology*, 2019, vol. 234, no. 5, pp. 7019-7031.

BANERJEE, Arnab; MUKHERJEE, Sandipand MAJI, Bithin Kumar. Worldwide Flavor Enhancer Monosodium Glutamate Combined with High Lipid Diet Provokes Metabolic Alterations and Systemic Anomalies: An Overview. *Toxicology Reports*, 2021, vol. 8, pp. 938-961.

BANSIL, Rama; and TURNER, Bradley S. The Biology of Mucus: Composition, Synthesis and Organization. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 2018, vol. 124, pp. 3-15.

BERGAMO, Ana Beatriz; DA SILVA, Jose Alberto Fracassiand DE JESUS, Dosil Pereira. Simultaneous Determination of Aspartame, Cyclamate, Saccharin and Acesulfame-K in Soft Drinks and Tabletop Sweetener Formulations by Capillary Electrophoresis with Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detection. *Food Chemistry*, 2011, vol. 124, no. 4, pp. 1714-1717.

BIAN, Dan-Dan, et al. Effects of Nitrite Exposure on the Oxidative Stress, Immune Response and Intestine Microbiota of *Procambarus Clarkii*. *Aquaculture*, 2024, pp. 741331.

BIAN, Xiaoming. No Title. *Effects of Artificial Sweeteners on Gut Microbiome, Metabolome and Inflammation*, 2017.

- BOCK, Karl Walter. Aryl Hydrocarbon Receptor (AHR) Functions: Balancing Opposing Processes Including Inflammatory Reactions. *Biochemical Pharmacology*, 2020, vol. 178, pp. 114093.
- BORGHOFF, Susan J., et al. Updated Systematic Assessment of Human, Animal and Mechanistic Evidence Demonstrates Lack of Human Carcinogenicity with Consumption of Aspartame. *Food and Chemical Toxicology*, 2023, vol. 172, pp. 113549.
- BÓRQUEZ, Juan Carlos, et al. Sucralose Stimulates Mitochondrial Bioenergetics in Caco-2 Cells. *Frontiers in Nutrition*, 2021, vol. 7, pp. 585484.
- BRENES, Leandro; and ANDRÉS, Carlos. Efecto Del Uso De Un Mejorador Panario, Gomas Y Potenciadores De Sabor Sobre El Sabor Salado De Un Pan Blanco De Molde Reducido En Sodio, 2019.
- CAO, Yu, et al. Impact of Food Additives on the Composition and Function of Gut Microbiota: A Review. *Trends in Food Science & Technology*, 2020, vol. 99, pp. 295-310.
- CHAZELAS, Eloi, et al. Food Additives: Distribution and Co-Occurrence in 126,000 Food Products of the French Market. *Scientific Reports*, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 3980.
- COLLISON, Kate S., et al. Effect of Dietary Monosodium Glutamate on Trans Fat-Induced Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *Journal of Lipid Research*, 2009, vol. 50, no. 8, pp. 1521-1537.
- CVETKOVIĆ, Danica, et al. Sodium Nitrite Food Poisoning in One Family. *Forensic Science, Medicine and Pathology*, 2019, vol. 15, pp. 102-105.
- CZARNECKA, Kamila, et al. Aspartame—true Or False? Narrative Review of Safety Analysis of General use in Products. *Nutrients*, 2021, vol. 13, no. 6, pp. 1957.
- DAHER, Mira, et al. Trends and Amounts of Consumption of Low-Calorie Sweeteners: A Cross-Sectional Study. *Clinical Nutrition ESPEN*, 2022, vol. 48, pp. 427-433.
- DAR, Hamid Y., et al. Immunomodulatory Effects of Food Additives. *International Journal of Immunotherapy and Cancer Research*, 2017, vol. 3, no. 1, pp. 19.
- DEBRAS, Charlotte, et al. Artificial Sweeteners and Cancer Risk: Results from the NutriNet-Santé Population-Based Cohort Study. *PLoS Medicine*, 2022, vol. 19, no. 3, pp. e1003950.
- DE FELICE, Bruna, et al. Effect of Beta- and Alpha-Glucans on Immune Modulating Factors Expression in Enterocyte-Like Caco-2 and Goblet-Like LS 174T Cells. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2020, vol. 153, pp. 600-607. Available from <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813019398563>>. ISSN 0141-8130.
- DE KIVIT, Sander, et al. Regulation of Intestinal Immune Responses through TLR Activation: Implications for Pro-and Prebiotics. *Frontiers in Immunology*, 2014, vol. 5, pp. 60.
- DE LA SERRE, Claire Barbier, et al. Propensity to High-Fat Diet-Induced Obesity in Rats is Associated with Changes in the Gut Microbiota and Gut Inflammation. *American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology*, 2010.
- DE, NANOTECNOLOGÍA EN LA PREVENCIÓN. Conferencia Inaugural. *Rev.Toxicol*, 2015, vol. 32, pp. 13.
- DEL POZO, Susana, et al. Potential Effects of Sucralose and Saccharin on Gut Microbiota: A Review. *Nutrients*, 2022, vol. 14, no. 8, pp. 1682.
- DEL ROCIO RUIZ-BRISEÑO, Mariana, et al. Homeostasis Intestinal: Colaboracion Del Sistema Inmune Con La Microbiota. *Revista Médica MD*, 2018, vol. 9, no. 4, pp. 337-340.

DURÁN, Samuel; CORDÓN, Karla and RODRÍGUEZ, María del Pilar. Edulcorantes no Nutritivos, Riesgos, Apetito Y Ganancia De Peso. *Revista Chilena De Nutrición*, 2013, vol. 40, no. 3, pp. 309-314.

EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS), et al. Re-evaluation of Carrageenan (E 407) and Processed Eucheuma Seaweed (E 407a) as Food Additives. *EFSA Journal*, 2018, vol. 16, no. 4, pp. e05238.

EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS), et al. Re-evaluation of sodium nitrite (E 250) and potassium nitrite (E 249) as food additives. *EFSA Journal*. 2017b. [En línea]. EFSA. [Consulta: 18 julio 2024]. Disponible en: <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4786>

EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS) et al. Scientific Opinion on the Re-evaluation of Aspartame (E 951) as a Food Additive. *EFSA Journal*, 2013, vol. 12 , 3696.

EL AMIR, Azza, et al. Susceptible Role of Saccharin Mixture in Induction of Inflammation through Action on Interleukin-10 and its Receptor. *Journal of Immunobiology*, 2021, vol. 6, no. 4.

EL-HADAD, Gehad, et al. Hazard Effects of Chronic Consumption of Sucralose and Saccharin-Sodium Cyclamate Mixture in Murine Model. *Egyptian Journal of Chemistry*, 2022, vol. 65, no. 5, pp. 279-289.

ETEMADI, Arash, et al. Mortality from Different Causes Associated with Meat, Heme Iron, Nitrates, and Nitrites in the NIH-AARP Diet and Health Study: Population Based Cohort Study. *Bmj*, 2017, vol. 357.

European Food Safety Authority (EFSA). Scientific Opinion on the safety of glutamates (E 620-625) when used as food additives. [En línea]. EFSA, 2017a. [Consulta: 18 julio 2024]. Disponible en: <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4910>

European Food Safety Authority (EFSA). (2024). Sweeteners. EFSA. Disponible en: <https://www.efsa.europa.eu/es/topics/topic/sweeteners> (Acceso: 17 de julio de 2024).

FARROKHI, Shokrollah, et al. TLR9-Based Immunotherapy for the Treatment of Allergic Diseases. *Immunotherapy*, 2017, vol. 9, no. 4, pp. 339-346.

FIGUERAS DOMINGO, Javier. *Uso De Edulcorantes En Refrescos: Una Solución Para La Reducción Del Consumo De Azúcares Añadidos.Revisión De Su Seguridad*, 2021.

GANNARAPU, Malla Reddy, et al. Synthesis of Novel 1, 2-Benzothiazine 1, 1-Dioxide-3-Ethanone Oxime N-Aryl Acetamide Ether Derivatives as Potent Anti-Inflammatory Agents and Inhibitors of Monocyte-to-Macrophage Transformation. *European Journal of Medicinal Chemistry*, 2014, vol. 75, pp. 143-150.

GULTEKIN, Fatih, et al. Food Additives and Microbiota. *Northern Clinics of Istanbul*, 2020, vol. 7, no. 2.

HANAWA, Yoshinori, et al. Acesulfame Potassium Induces Dysbiosis and Intestinal Injury with Enhanced Lymphocyte Migration to Intestinal Mucosa. *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 2021, vol. 36, no. 11, pp. 3140-3148.

HASAN, Husni Mohammed; ALKASS, Suad Yousif and DE OLIVEIRA, Daniele Suzete Persike. Impact of Long-Term Cyclamate and Saccharin Consumption on Biochemical Parameters in Healthy Individuals and Type 2 Diabetes Mellitus Patients. *Medicina*, 2023, vol. 59, no. 4, pp. 698.

HATAYAMA, Hajime, et al. The Short Chain Fatty Acid, Butyrate, Stimulates MUC2 Mucin Production in the Human Colon Cancer Cell Line, LS174T. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 2007, vol. 356, no. 3, pp. 599-603.

HE, Ka, et al. Consumption of Monosodium Glutamate in Relation to Incidence of Overweight in Chinese Adults: China Health and Nutrition Survey (CHNS). *The American Journal of Clinical Nutrition*, 2011, vol. 93, no. 6, pp. 1328-1336.

IBI, Daisuke; SUZUKI, Fumika and HIRAMATSU, Masayuki. Effect of AceK (Acesulfame Potassium) on Brain Function Under Dietary Restriction in Mice. *Physiology & Behavior*, 2018, vol. 188, pp. 291-297.

International Sweeteners Association (ISA). (2023). Seguridad y regulación. ISA. Disponible en: <https://www.sweeteners.org/es/seguridad-y-regulacion/> (Acceso: 17 de julio de 2024).

JIANG, Jun, et al. Glutamate Attenuates Lipopolysaccharide-Induced Oxidative Damage and mRNA Expression Changes of Tight Junction and Defensin Proteins, Inflammatory and Apoptosis Response Signaling Molecules in the Intestine of Fish. *Fish & Shellfish Immunology*, 2017, vol. 70, pp. 473-484.

KAMENICKOVA, Alzbeta, et al. Effects of Artificial Sweeteners on the AhR-and GR-Dependent CYP1A1 Expression in Primary Human Hepatocytes and Human Cancer Cells. *Toxicology in Vitro*, 2013, vol. 27, no. 8, pp. 2283-2288.

KAM, Yoonseok, et al. Methods and Strategies for Normalizing XF Metabolic Data to Cellular Parameters. *Agilent Technical Overview*, 2018.

KAZMI, Zehra, et al. Monosodium Glutamate: Review on Clinical Reports. *International Journal of Food Properties*, 2017, vol. 20, no. sup2, pp. 1807-1815.

KHABIBULLAEV, S.; YULDASHEV, N. and MAMAZULUNOV, N. Metabolic Changes in the Body as the Result of Long-Term use of Artificial Sweetener-Sodium Cyclamate. *Science and Innovation*, 2023, vol. 2, no. D10, pp. 64-70.

KHAN, Shahanshah, et al. SARS-CoV-2 Spike Protein Induces Inflammation Via TLR2-Dependent Activation of the NF- κ B Pathway. *Elife*, 2021, vol. 10, pp. e68563.

KLOSOWSKI, Debora C. A.; and BRAGUINI, Wellington L. *Sacarina/Ciclamato De Sódio E Sacarose Modificam O Comportamento De Planárias*. Editora Científica Digital, 2022.

KUMAGAI, Yutaro; TAKEUCHI, Osamu and AKIRA, Shizuo. TLR9 as a Key Receptor for the Recognition of DNA. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 2008, vol. 60, no. 7, pp. 795-804.

KUMAR, Neeraj, et al. Food Safety and Human Health. SINGH, Ram Lakhan; and MONDAL, Sukanta eds., Academic Press, 2019. *Chapter 3 - Toxicity of Food Additives*, pp. 67-98. Available from <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128163337000035>>. ISBN 9780128163337.

KYAW, Thin Su, et al. Monosodium Glutamate Consumption Reduces the Renal Excretion of Trimethylamine N-Oxide and the Abundance of Akkermansia Muciniphila in the Gut. *Biochemical and Biophysical Research Communications*, 2022, vol. 630, pp. 158-166.

LANDRIGAN, Philip J.; and STRAIF, Kurt. Aspartame and Cancer—new Evidence for Causation. *Environmental Health*, 2021, vol. 20, pp. 1-5.

LAWRENCE, Mark A.; and BAKER, Phillip I. Ultra-Processed Food and Adverse Health Outcomes. *Bmj*, 2019, vol. 365.

LEA, Tor. Caco-2 Cell Line. *The Impact of Food Bioactives on Health: In Vitro and Ex Vivo Models*, 2015, pp. 103-111.

- LIEM, Djin Gie; MIREMADI, Fatemehand KEAST, Russell S. J. Reducing Sodium in Foods: The Effect on Flavor. *Nutrients*, 20110620, Jun, 2011, vol. 3, no. 6, pp. 694-711. ISSN 2072-6643; 2072-6643.
- LÓPEZ, ROSARIO HUIZAR, et al. Comparison of Ex Vivo Expression of TLR2 and TLR4 on Monocytes from Severe Sepsis and Septic Shock Patients. *Investigación En Salud*, 2008, vol. 10, no. 2.
- LU, Yong-Chen; YEH, Wen-Chenand OHASHI, Pamela S. LPS/TLR4 Signal Transduction Pathway. *Cytokine*, 2008, vol. 42, no. 2, pp. 145-151.
- MAGHIARI, Anca Laura, et al. High Concentrations of Aspartame Induce Pro-Angiogenic Effects in Ovo and Cytotoxic Effects in HT-29 Human Colorectal Carcinoma Cells. *Nutrients*, 2020, vol. 12, no. 12, pp. 3600.
- MAGNUSON, Bernadene A., et al. Biological Fate of Low-Calorie Sweeteners. *Nutrition Reviews*, Nov, 2016, vol. 74, no. 11, pp. 670-689. ISSN 1753-4887; 0029-6643.
- MARINOVICH, Marina, et al. Aspartame, Low-Calorie Sweeteners and Disease: Regulatory Safety and Epidemiological Issues. *Food and Chemical Toxicology : An International Journal Published for the British Industrial Biological Research Association*, 20130723, Oct, 2013, vol. 60, pp. 109-115. ISSN 1873-6351; 0278-6915.
- MCSHANE, Abigail, et al. Mucus. *Current Biology*, 2021, vol. 31, no. 15, pp. R938-R945.
- MORENO, Jahnnyer Anilio Martínez; LÓPEZ, Juan Carlos Hernándezand URCUQUI-INCHIMA, Silvio. La Estimulación De TLR, Receptores Tipo NOD Y Dectina-1 En Neutrófilos Humanos Induce La Producción De Citocinas Proinflamatorias. *Iatreia*, 2014, vol. 27, no. 2, pp. 135-146.
- MÜLLER, Thomas; HAMM, Svetlanaand BAUER, Stefan. TLR9-Mediated Recognition of DNA. *Toll-Like Receptors (TLRs) and Innate Immunity*, 2008, pp. 51-70.
- NASRI, Nizar, et al. Enhancing Salty Taste through Odour–taste–taste Interactions: Influence of Odour Intensity and Salty Tastants' Nature. *Food Quality and Preference*, 2013, vol. 28, no. 1, pp. 134-140.
- NIAZ, Kamal; ZAPLATIC, Elizabetaand SPOOR, Jonathan. Extensive use of Monosodium Glutamate: A Threat to Public Health?. *EXCLI Journal*, 2018, vol. 17, pp. 273.
- OLIVIER-VAN STICHELEN, Stephanie; ROTHER, Kristina I.and HANOVER, John A. Maternal Exposure to Non-Nutritive Sweeteners Impacts Progeny's Metabolism and Microbiome. *Frontiers in Microbiology*, 2019, vol. 10, pp. 1360.
- ONAOLAPO, A. Y., et al. Dietary Composition Modulates Impact of Food-Added Monosodium Glutamate on Behaviour, Metabolic Status and Cerebral Cortical Morphology in Mice. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 2019, vol. 109, pp. 417-428.
- OTTMAN, Noora, et al. Action and Function of Akkermansia Muciniphila in Microbiome Ecology, Health and Disease. *Best Practice & Research Clinical Gastroenterology*, 2017, vol. 31, no. 6, pp. 637-642.
- PADILLA, Alejandro; NESTARES, Teresaand URRIALDE, Rafael. Actualización Sobre Aspectos Científico-Técnicos Y Regulatorios De Los Edulcorantes Bajos En O Sin Calorías. *Rev Esp Nutr Comunitaria*, 2020, vol. 26, no. 2, pp. 80-92.
- PADOVANO, Martina, et al. Sodium Nitrite Intoxication and Death: Summarizing Evidence to Facilitate Diagnosis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022, vol. 19, no. 21, pp. 13996.

PALMNÄS, Marie S. A., et al. Low-Dose Aspartame Consumption Differentially Affects Gut Microbiota-Host Metabolic Interactions in the Diet-Induced Obese Rat. *PloS One*, 20141014, Oct 14, 2014, vol. 9, no. 10, pp. e109841. ISSN 1932-6203; 1932-6203.

PAONE, Paola; and CANI, Patrice D. Mucus Barrier, Mucins and Gut Microbiota: The Expected Slimy Partners?. *Gut*, 2020, vol. 69, no. 12, pp. 2232-2243.

PERNOMIAN, Larissa; DUARTE-SILVA, Murilloand DE BARROS CARDOSO, Cristina Ribeiro. The Aryl Hydrocarbon Receptor (AHR) as a Potential Target for the Control of Intestinal Inflammation: Insights from an Immune and Bacteria Sensor Receptor. *Clinical Reviews in Allergy & Immunology*, 2020, vol. 59, no. 3, pp. 382-390.

PONGKING, Thatsanapong, et al. A Combination of Monosodium Glutamate and High-Fat and High-Fructose Diets Increases the Risk of Kidney Injury, Gut Dysbiosis and Host-Microbial Co-Metabolism. *Plos One*, 2020, vol. 15, no. 4, pp. e0231237.

PROKIC, Marko D., et al. Prooxidative Effects of Aspartame on Antioxidant Defense Status in Erythrocytes of Rats. *Journal of Biosciences*, Dec, 2014, vol. 39, no. 5, pp. 859-866. ISSN 0973-7138; 0250-5991.

REUNANEN, Justus, et al. Akkermansia Muciniphila Adheres to Enterocytes and Strengthens the Integrity of the Epithelial Cell Layer. *Applied and Environmental Microbiology*, 2015, vol. 81, no. 11, pp. 3655-3662.

RUSSELL, Cherie, et al. Global Trends in Added Sugars and Non-Nutritive Sweetener use in the Packaged Food Supply: Drivers and Implications for Public Health. *Public Health Nutrition*, 2023, vol. 26, no. 5, pp. 952-964.

SANTOS, P. S., et al. Artificial Sweetener Saccharin Disrupts Intestinal Epithelial Cells' Barrier Function in Vitro. *Food & Function*, 2018, vol. 9, no. 7, pp. 3815-3822.

SHAHER, Shurooq Asaad Abdulameer; MIHAILESCU, Dan Florinand AMUZESCU, Bogdan. Aspartame Safety as a Food Sweetener and Related Health Hazards. *Nutrients*, 2023, vol. 15, no. 16, pp. 3627.

SHANKAR, Padmini; AHUJA, Sumanand SRIRAM, Krishnan. Non-Nutritive Sweeteners: Review and Update. *Nutrition*, 2013, vol. 29, no. 11-12, pp. 1293-1299.

SHERIF, Iman O.; and AL-GAYYAR, M. M. Cod Liver Oil in Sodium Nitrite Induced Hepatic Injury: Does it have a Potential Protective Effect?. *Redox Report*, 2015, vol. 20, no. 1, pp. 11-16.

SHI, Zunji, et al. Impaired Intestinal Akkermansia Muciniphila and Aryl Hydrocarbon Receptor Ligands Contribute to Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Mice. *Msystems*, 2021, vol. 6, no. 1, pp. 10.1128/msystems. 00985-20.

SHIL, Aparna; and CHICHGER, Havovi. Artificial Sweeteners Negatively Regulate Pathogenic Characteristics of Two Model Gut Bacteria, E. Coli and E. Faecalis. *International Journal of Molecular Sciences*, 2021, vol. 22, no. 10, pp. 5228.

SHIM, Jee-Seon, et al. Socioeconomic Characteristics and Trends in the Consumption of Ultra-Processed Foods in Korea from 2010 to 2018. *Nutrients*, 2021, vol. 13, no. 4, pp. 1120.

SKURK, Thomas, et al. Sweetener System Intervention Shifted Neutrophils from Homeostasis to Priming. *Nutrients*, 2023, vol. 15, no. 5, pp. 1260.

SONG, Peng; WU, Leiand GUAN, Wenxian. Dietary Nitrates, Nitrites, and Nitrosamines Intake and the Risk of Gastric Cancer: A Meta-Analysis. *Nutrients*, 2015, vol. 7, no. 12, pp. 9872-9895.

- STOICA, Maricica, et al. New Strategies for the Total/Partial Replacement of Conventional Sodium Nitrite in Meat Products: A Review. *Food and Bioprocess Technology*, 2022, pp. 1-25.
- SUÁREZ-DIÉGUEZ, T., et al. La Importancia De Los Aditivos Alimentarios En Los Alimentos Industrializados. *Educación Y Salud Boletín Científico Instituto De Ciencias De La Salud Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo*, 2014, vol. 2, no. 4.
- SUEZ, Jotham, et al. Artificial Sweeteners Induce Glucose Intolerance by Altering the Gut Microbiota. *Nature*, 2014, vol. 514, no. 7521, pp. 181-186.
- SYLVETSKY, Allison C., et al. Consumption of Diet Soda Sweetened with Sucralose and Acesulfame-potassium Alters Inflammatory Transcriptome Pathways in Females with Overweight and Obesity. *Molecular Nutrition & Food Research*, 2020, vol. 64, no. 11, pp. 1901166.
- THUY, Linh NGUYEN, et al. A Mini Review about Monosodium Glutamate. *Bulletin UASVM Food Science and Technology*, 2020, vol. 77, no. 1, pp. 1-12.
- TOBEY, N. A.; and HEIZER, W. D. Intestinal Hydrolysis of Aspartylphenylalanine—the Metabolic Product of Aspartame. *Gastroenterology*, Oct, 1986, vol. 91, no. 4, pp. 931-937. ISSN 0016-5085; 0016-5085.
- VAN EYK, Armored Diane. The Effect of Five Artificial Sweeteners on Caco-2, HT-29 and HEK-293 Cells. *Drug and Chemical Toxicology*, 2015, vol. 38, no. 3, pp. 318-327.
- VINCENZI, Daniella; DE JESUS MENDES, Leticia and MOTA, Vinícius Medeiros. Aditivos Como Conservantes Químicos. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 2021, vol. 7, no. 9, pp. 821-849.
- VOGEL, Christoph FA, et al. The Aryl Hydrocarbon Receptor as a Target of Environmental stressors—Implications for Pollution Mediated Stress and Inflammatory Responses. *Redox Biology*, 2020, vol. 34, pp. 101530.
- WANG, Lu, et al. Trends in Consumption of Ultraprocessed Foods among US Youths Aged 2-19 Years, 1999-2018. *Jama*, 2021, vol. 326, no. 6, pp. 519-530.
- WHELAN, Kevin, et al. Ultra-Processed Foods and Food Additives in Gut Health and Disease. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 2024, pp. 1-22.
- XU, Jinzhao, et al. Safety Assessment of Monosodium Glutamate Based on Intestinal Function and Flora in Mice. *Food Science and Human Wellness*, 2022, vol. 11, no. 1, pp. 155-164.
- ZHAI, Zhaodong, et al. Acesulfame Potassium Triggers Inflammatory Bowel Disease Via the Inhibition of Focal Adhesion Pathway. *Journal of Hazardous Materials*, 2024, pp. 134901.
- ZHANG, Mohan, et al. Aspartame and Sucralose Extend the Lifespan and Improve the Health Status of *C. Elegans*. *Food & Function*, 2021, vol. 12, no. 20, pp. 9912-9921.
- ZHAO, Lijun, et al. Quercetin Ameliorates Gut Microbiota Dysbiosis that Drives Hypothalamic Damage and Hepatic Lipogenesis in Monosodium Glutamate-Induced Abdominal Obesity. *Frontiers in Nutrition*, 2021, vol. 8, pp. 671353.
- ZHOU, Xuewei, et al. The Impact of Food Additives on the Abundance and Composition of Gut Microbiota. *Molecules*, 2023, vol. 28, no. 2, pp. 631.

Anexo I

HEK-Blue™ hTLR2 Cells

SEAP reporter 293 cells expressing the human TLR2 gene

Catalog code: hkb-htlr2

<https://www.invivogen.com/hek-blue-htlr2>

For research use only

Version 23K20-MM

PRODUCT INFORMATION

Contents and Storage

• 3-7 x 10⁶ of HEK-Blue™ hTLR2 cells in a cryovial or shipping flask

IMPORTANT: If cells provided in a cryovial are not frozen upon arrival, contact InvivoGen immediately.

• 2 x 1 ml HEK-Blue™ Selection (250X concentrate). A solution containing the required selection antibiotics. Store at 4°C or at -20°C.* • 1 ml of Normocin™ (50 mg/ml), a formulation of three antibiotics active against mycoplasmas, bacteria and fungi. Store at -20°C.* *The expiry date is specified on the product label.

• 1 pouch of HEK-Blue™ Detection, a cell culture medium (50 ml) for real-time detection of SEAP. Store pouch at 4°C for 6 months. Reconstituted HEK-Blue™ Detection is stable for 2 weeks at 4°C. Protect from light. **Note:** Data sheets for all components are available on our website.

Handling Frozen Cells Upon Arrival

Cells must be thawed immediately upon receipt and grown according to handling procedures (as described on the next page) to ensure the best cell viability and proper assay performance.

Note: Avoid freezing cells upon receipt as it may result in irreversible damage to the cell line.

Disclaimer: We cannot guarantee cell viability if the cells are not thawed immediately upon receipt and grown according to handling procedures.

IMPORTANT: For cells that arrive in a shipping flask please refer to the enclosed 'cell recovery procedure'.

Cell Line Stability

Cells will undergo genotypic changes resulting in reduced responsiveness over time in normal cell culture conditions. Genetic instability is a biological phenomenon that occurs in all stably transfected cells. Therefore, it is critical to prepare an adequate number of frozen stocks at early passages. HEK-Blue™ hTLR2 should not be passaged more than 20 times to remain fully efficient.

Quality Control

• HEK-Blue™ hTLR2 cells have been stimulated by various pathogen recognition receptor (PRR) agonists. As expected, TLR2 agonists induced the production of SEAP.

• The expression of human TLR2 (hTLR2) in this cell line has been validated using fluorescence-activated cell sorting (FACS). • The expression of hTLR2 and CD14 has been confirmed by qRT-PCR. • Cell line stability for 20 passages following thawing has been verified. • These cells are guaranteed mycoplasma-free.

RESTRICTIONS

These cells are distributed for research purposes only. This product is covered by a Limited Use License. By use of this product, the buyer agrees the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses. For non-research use, such as screening, quality control or clinical development, contact info@invivogen.com.

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

BACKGROUND

TLR2 plays a pivotal role in detecting a diverse range of pathogen associated molecular patterns (PAMPs) from bacteria, viruses, fungi, and parasites¹. Specifically, it recognizes cell-wall components including lipoproteins and peptidoglycan from bacteria, lipoteichoic

acid from Gram⁺ bacteria, lipoarabinomannan from mycobacteria, and zymosan from fungi. Notably, at the cell surface TLR2 forms a heterodimer with co-receptors TLR1 or TLR6, depending upon either tri- or diacylation of the ligand, respectively. Downstream signaling of both TLR2 heterodimers has been shown to be enhanced when in association with CD14². Once a ligand binds to either TLR2-TLR1 or TLR2-TLR6, a MyD88-dependent activation of NF-κB and AP-1 occurs, ultimately leading to an innate immune response. Importantly, the ability for TLR2 to form heterodimers not only expands the range of PAMPs that it recognizes, but can also lead to divergent responses depending on the heterodimer involved³. To date, TLR2 alone as a functional homodimer has only been proposed, with no evidence to prove that it triggers a signaling cascade¹.

1. Oliveira-Nascimento L. *et al.*, 2012. The Role of TLR2 in Infection and Immunity. *Front Immunol.* 3:79. 2. Lotz S. *et al.*, 2004. Highly purified lipoteichoic acid activates neutrophil granulocytes and delays their spontaneous apoptosis via CD14 and TLR2. *J Leukoc Biol.* 75(3):467-77. 3. Nguyen M.T. *et al.*, 2017. Lipid moieties on lipoproteins of commensal and non-commensal staphylococci induce differential immune responses. *Nat Commun.* 8(1):2246.

PRODUCT DESCRIPTION

HEK-Blue™ hTLR2 cells are designed for studying the stimulation of human TLR2 (hTLR2) by monitoring the activation of NF-κB and AP-1. These cells are derived from the human embryonic kidney HEK293 cell line. HEK-Blue™ hTLR2 cells were obtained by co-transfection of the hTLR2 and SEAP (secreted embryonic alkaline phosphatase) reporter genes. The SEAP reporter gene is placed under the control of the IFN-β minimal promoter fused to five NF-κB and AP-1-binding sites. Additionally, the human CD14 co-receptor gene was transfected into these cells to enhance the TLR2 response.

Stimulation with a TLR2 ligand activates NF-κB and AP-1 which induce the production of SEAP. The levels of SEAP can be easily determined with HEK-Blue™ Detection, a cell culture medium that allows real-time detection of SEAP. HEK-Blue™ Detection is a one-step procedure and is applicable to high-throughput screening. SEAP activity can also be assessed using the alkaline phosphatase detection reagent, QUANTI-Blue™. This assay allows the same cell cultures to be repeatedly sampled for kinetic studies or further experimentation. For more information, visit <https://www.invivogen.com/quanti-blue>.

HEK-Blue™ hTLR2 cells are resistant to blasticidin, hygromycin and Zeocin®. Of note, HEK293 cells express endogenous levels of TLR3, TLR5 and NOD1.

Note: The parental cell line for HEK-Blue™ hTLR2 Cells is HEK-Blue™

Null1 (SEAP reporter cells which do not express hTLR2).

457-5873 InvivoGen Europe: +33 (0)

Visit our FAQ page.

5-62-71-69-39 InvivoGen Asia: +852 3622-3480

E-mail: info@invivogen.com

www.invivogen.com

InvivoGen USA (International): +1 (858)

Any questions about our cell lines?

SAFETY

CONSIDERATIONS

Biosafety Level 2

HEK-Blue™ hTLR2 cells were derived from HEK293 cells (transformed with adenovirus 5 DNA) that require Biosafety Level 2 according to the American Center for Disease Control and Prevention (CDC) guidelines. The biosafety level may vary depending on the country. For example, in Germany HEK293 cell lines are designated Biosafety Level 1 according to the Central Committee of Biological Safety, Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS). Please check with your country's regulatory authority regarding the use of these cells.

HANDLING PROCEDURES

Required Cell Culture Medium

- Growth Medium: DMEM, 4.5 g/l glucose, 2 mM L-glutamine, 10% (v/v) fetal bovine serum (FBS), Pen-Strep (100 U/ml-100 µg/ml), 100 µg/ml Normocin™
- Freezing Medium: DMEM with 20% FBS and 10% (v/v) DMSO

Required Selective Antibiotic(s)

- HEK-Blue™ Selection

Initial Culture Procedure

The first propagation of cells should be for generating stocks for future use. This ensures the stability and performance of the cells for subsequent experiments.

1. Thaw the vial by gentle agitation in a 37°C water bath. To reduce the possibility of contamination, keep the O-ring and cap out of the water. Thawing should be rapid (approximately 2 minutes).
2. Remove the vial from the water bath as soon as the contents are thawed, and decontaminate by dipping in or spraying with 70% ethanol.

Note: All of the steps from this point should be carried out under strict aseptic conditions.

3. Transfer cells to a tube containing 15 ml of pre-warmed growth medium. Do not add HEK-Blue™ Selection until the cells have been passaged twice.
4. Centrifuge tube at 300 x g (RCF) for 5 minutes.
5. Remove supernatant containing the cryoprotective agent and resuspend cells with 1 ml of growth medium without selective antibiotics.
6. Transfer the contents to a T-25 tissue culture flask containing 5 ml of growth medium without selective antibiotics.
7. Place the culture at 37°C in 5% CO₂.

Note: Following thawing, adherence to the plastic surface and proliferation may be slow. In the initial culture procedure, these cells usually take 3-4 days before reaching confluency in a T-25 tissue culture flask.

Frozen Stock Preparation

1. Resuspend cells at 3-5x10⁶ cells/ml in freshly prepared freezing medium.

Note: A T-75 culture flask typically yields enough cells for preparing 3-4 frozen vials.

2. Dispense 1 ml of the cell suspension into cryogenic vials.
3. Place vials in a freezing container and store at -80°C overnight.
4. Transfer vials to liquid nitrogen for long-term storage. Note: If properly stored, cells should remain stable for years.

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

Cell maintenance

1. HEK-Blue™ hTLR2 cells grow as adherent cells. Detach the cells using trypsin for 2-3 mins at room temperature (RT).

Note: Prolonged action of trypsin or incubation at 37°C may alter the cell surface expression of receptors.

2. Maintain and subculture the cells in growth medium supplemented with 1x HEK-Blue™ Selection.
3. Renew the growth medium twice a week.
4. Passage cells when 70-80% confluency is reached. Do not let the cell grow to 100% confluency.

TLR2 Stimulation determined using HEK-Blue™ Detection

HEK-Blue™ Detection is a cell culture medium that allows the detection of SEAP as the reporter protein is secreted by the cells. Prepare HEK-Blue™ Detection following the instructions on the enclosed data sheet.

Note: Before the test, the cells should be 50-80% confluent.

1. Add 20 µl of each test sample per well of a flat-bottom 96-well plate.
2. Add 20 µl of a positive control such as FSL-1 at 1 ng/ml (final concentration) in one well.
3. Add 20 µl of a negative control such as sterile, endotoxin-free water or growth medium in one well.
4. Remove cells from the incubator and discard growth medium.
5. Gently rinse cells with pre-warmed 5-10 ml PBS (for a T-75 flask).
6. Add pre-warmed PBS (2-5 ml for a T-75 flask) and place the cells at 37 °C for 1-2 min. Detach the cells by tapping the flask. Dissociate cell clumps by gently pipetting up and down.

Note: We recommend avoiding the use of trypsin to detach cells for the functional assays (see FAQs online).

7. Count cells which have been resuspended in pre-warmed PBS.
- Note: For the reporter assay, avoid centrifugation of HEK-Blue™ hTLR2 cells.
8. Prepare a ~280,000 cells/ml suspension in HEK-Blue™ Detection medium and immediately dispense 180 µl of the cell suspension (~50,000 cells) per well.

Note: At this point in the protocol, care should be taken to avoid prolonged incubation of cells at room temperature in HEK-Blue™ Detection medium as this can lead to high background or false positive readings.

9. Incubate the plate at 37°C in 5% CO₂ for 6-16 h. SEAP can be determined by reading the optical density at 620-655 nm using a spectrophotometer.

Specificity of HEK-Blue™ hTLR2 cells

As HEK293 cells express endogenous levels of TLR3, TLR5 and NOD1, HEK-Blue™ hTLR2 cells will respond to their cognate ligands, such as poly(I:C), flagellin and C₁₂-iE-DAP, respectively. In order to identify TLR2-specific responses, we recommend to use HEK-Blue™ Null1 cells as a control cell line. Furthermore, an anti-hTLR2 neutralizing antibody can be used to ensure the specificity of the TLR2 response.

Note: HEK-Blue™ hTLR2 cells may be stimulated in a TLR2-independent manner as NF-κB/AP-1 can be activated by a wide variety of stimuli (e.g. TNF-α and PMA).

RELATED PRODUCTS

Anti-hTLR2-IgA Neutralizing antibody maba2-htlr2 FSL-1 TLR2 agonist

457-5873 InvivoGen Europe: +33 (0)

5-62-71-69-39 InvivoGen Asia: +852 3622-3480

E-mail: info@invivogen.com

Any questions about our cell lines?

Visit our FAQ page.

www.invivogen.com

InvivoGen USA (International): +1 (858)

tlrl-fsl HEK-Blue™ Detection SEAP Detection medium hb-det2
HEK-Blue™ Null1 Cells Control cell line hkb-null1 HEK-Blue™ Selection
Selection antibiotic mix hb-sel Normocin™ Antimicrobial reagent
ant-nr-1 QUANTI-Blue™ Solution SEAP Detection reagent rep-qbs

HEK-Blue™ Detection

Cell culture medium for the real-time detection of secreted alkaline phosphatase
Catalog code: hb-det2, hb-det3

<https://www.invivogen.com/hek-blue-detection>

For research use only

Version 23L22-MM

PRODUCT INFORMATION

Contents

HEK-Blue™ Detection is provided in sealed pouches and is available in two quantities:

- hb-det2: 5 pouches
- hb-det3: 10 pouches

Each pouch contains everything needed to prepare 50 ml of medium for the colorimetric detection of secreted embryonic alkaline phosphatase (SEAP).

Storage and stability

- Store sealed pouches at 2-8°C. Unopened pouches are stable for at least 6 months when stored properly.

Important: For the exact expiry date please see the corresponding CoA. - Reconstituted HEK-Blue™ Detection is stable for 2 weeks at 2-8°C and for 2 months at -20°C. Protect from light.

DESCRIPTION

HEK-Blue™ Detection is a cell culture medium developed to provide a fast and convenient method to monitor SEAP expression. Detection of SEAP occurs as the reporter protein is secreted by the cells grown in HEK-Blue™ Detection, which will change to a purple/blue color in the presence of alkaline phosphatase activity.

SEAP is a widely used reporter gene. It is a truncated form of placental alkaline phosphatase, a GPI-anchored protein. SEAP is secreted into cell culture supernatant and therefore offers many advantages over intracellular reporters. It allows the determination of reporter activity without disturbing the cells, does not require the preparation of cell lysates, and can be used for kinetic studies. Using HEK-Blue™ Detection, SEAP expression can be observed visually, and unlike fluorescent or luminescent reporters can be easily quantified using a microplate reader or spectrophotometer.

HEK-Blue™ Detection is applicable for high-throughput screening.

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

InvivoGen USA (International): +1 (858) 457-5873

InvivoGen Europe: +33 (0) 5-62-71-69-39

InvivoGen Asia: +852 3622-3480

E-mail: info@invivogen.com

METHODS

Preparation of HEK-Blue™ Detection

1. Pour the contents of one pouch of HEK-Blue™ Detection into a sterile vial/bottle.
2. Solubilize the powder with 50 ml of cell culture grade water. 3. Vortex vigorously until powder is completely dissolved.
4. Warm reconstituted HEK-Blue™ Detection to 37 °C for at least 3 hours.

5. Filter the medium through a 0.2 µm bottle-top vacuum filter into a sterile vial/bottle.

Note: We recommend using filter units providing a large filter area to facilitate filtration.

6. Keep the HEK-Blue™ Detection medium at 37 °C before use or store at 2-8°C for up to 2 weeks.

Detection of SEAP activity

The following protocol is for the use of HEK-Blue™ Detection in 96-well plates. This will vary slightly depending on the volume of reagents needed, based on different plate sizes.

1. Prepare the cell suspension by detaching the cells and resuspending in a small volume of PBS.
2. Count the cells.
3. Add an appropriate amount of PBS-resuspended cells in HEK-Blue™ Detection to obtain a cell suspension at the expected concentration.
4. Add 20 µl of SEAP-inducer compound or negative control (such as PBS) per well.

5. Add 180 μ l of cell suspension per well.

Note: To obtain more consistent results, we recommend to mix the SEAP-inducer and cell suspension by pipetting up and down.

Incubate overnight at 37°C, in 5% CO₂.

7. Determine SEAP activity with the naked eye or by reading the optical density (OD) at 620-655 nm.

RELATED PRODUCTS

Product Description	Cat. Code
---------------------	-----------

pSELECT-zeo-SEAP SEAP reporter gene psetz-seap QUANTI-Blue™	
Solution SEAP detection reagent rep-qbs Recombinant SEAP	
Protein Control for SEAP assays rec-hseap	

www.invivogen.com

Anexo II

HEK-Blue™ hTLR4 Cells

SEAP Reporter 293 cells expressing the human TLR4 gene
Catalog code: hkb-htlr4

<https://www.invivogen.com/hek-blue-htlr4>

For research use only

Version 23K21-MM

quality control or clinical development, contact info@invivogen.com.

PRODUCT INFORMATION

Contents and Storage

- 3-7 x 10⁶ HEK-Blue™ hTLR4 cells in a cryovial or shipping flask. **IMPORTANT: If cells provided in a cryovial are not frozen upon arrival, contact InvivoGen immediately.**
- 2 x 1 ml HEK-Blue™ Selection (250X concentrate). A solution containing the required selection antibiotics. Store at 4°C or at -20°C.*
- 1 ml of Normocin™ (50 mg/ml), a formulation of three antibiotics active against mycoplasmas, bacteria and fungi. Store at -20°C.* *The expiry date is specified on the product label.
- 1 pouch of HEK-Blue™ Detection, a cell culture medium (50 ml) for real-time detection of SEAP. Store sealed pouches at 2-8 °C. Unopened pouches are stable for at least 6 months when stored properly. Reconstituted HEK-Blue™ Detection is stable for 2 weeks at 2-8 °C. Protect from light.

Note: Data sheets for all components are available on our website.

Handling Frozen Cells Upon Arrival

Cells must be thawed immediately upon receipt and grown according to handling procedures (as described on the next page) to ensure the best cell viability and proper assay performance.

Note: Avoid freezing cells upon receipt as it may result in irreversible damage to the cell line.

Disclaimer: We cannot guarantee cell viability if the cells are not thawed immediately upon receipt and grown according to handling procedures.

IMPORTANT: For cells that arrive in a shipping flask please refer to the enclosed 'cell recovery procedure'.

Cell Line Stability

Cells will undergo genotypic changes resulting in reduced responsiveness over time in normal cell culture conditions. Genetic instability is a biological phenomenon that occurs in all stably transfected cells. Therefore, it is critical to prepare an adequate number of frozen stocks at early passages. HEK-Blue™ hTLR4 cells should not be passaged more than 20 times to remain fully efficient.

Quality Control

- HEK-Blue™ hTLR4 cells have been stimulated by various pathogen recognition receptor (PRR) agonists. As expected, TLR4 agonists induced the production of SEAP.
- The expression of human TLR4 and MD-2/CD14 genes has been confirmed by RT-PCR.
- The cell surface expression of human TLR4 in this cell line has been validated using fluorescence-activated cell sorting (FACS).
- The stability for 20 passages following thawing has been verified.
- These cells are guaranteed mycoplasma-free.

USE RESTRICTIONS

These cells are distributed for research purposes only. This product is covered by a Limited Use License. By use of this product, the buyer agrees to the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses. For non-research use, such as screening,

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

BACKGROUND

Toll-like receptor 4 (TLR4) was the first TLR identified and is an important pattern recognition receptor (PRR) in innate immunity and inflammation. TLR4 is found both on the cell surface and in endosomes of innate immune cells including monocytes and macrophages, as well as on intestinal epithelium and endothelial cells¹. TLR4 primarily recognizes and is activated by lipopolysaccharide (LPS) and its toxic moiety Lipid A, a core component of Gram-negative bacteria². TLR4 does not directly interact with LPS and requires essential co-receptors, namely lipid-binding protein (LBP), MD-2, and CD14, to extract and deliver monomeric LPS to TLR4³. There are two distinct signaling cascades triggered by the dimerization of TLR4; the MyD88-dependent (at the cell surface) and TRIF-dependent (in endosomes) pathways. At the cell surface, activation of TLR4 initiates the MyD88-dependent pathway, ultimately leading to the 'early' activation of NF-κB and the production of a pro-inflammatory response³. Subsequently, the TLR4 complex can be endocytosed into endosomes and result in the 'late' activation of NF-κB⁴. TLR4 signaling is crucial in both acute and chronic inflammatory disorders and is thus an attractive target for novel treatments for conditions such as sepsis and cancer¹.

1. Ou T. *et al.*, 2018. The Pathologic Role of Toll-Like Receptor 4 in Prostate Cancer. *Front Immunol* 9:1188.
2. Cochet F. *et al.*, 2017. The Role of Carbohydrates in the Lipopolysaccharide (LPS)/Toll-Like Receptor 4 (TLR4) Signaling. *Int J Mol Sci.* 18.
3. Kuzmich N.N. *et al.*, 2017. TLR4 Signaling Pathway Modulators as Potential Therapeutics in Inflammation and Sepsis. *Vaccines (Basel)* 5.
4. Marongiu L. *et al.*, 2019. Below the surface: The inner lives of TLR4 and TLR9. *J Leukoc Biol* 106:147-60.

PRODUCT DESCRIPTION

HEK-Blue™ hTLR4 cells are designed for studying the stimulation of human TLR4 (hTLR4) by monitoring the activation of NF-κB.

HEK-Blue™ hTLR4 cells were obtained by co-transfection of the hTLR4 gene, the MD-2/CD14 co-receptor genes, and a secreted embryonic alkaline phosphatase (SEAP) reporter gene into HEK293 cells. The SEAP reporter gene is placed under the control of the IL-12 p40 minimal promoter fused to five NF-κB and AP-1 binding sites. Stimulation with a TLR4 ligand activates NF-κB and AP-1 which induces the production of SEAP.

Levels of SEAP can be easily determined with HEK-Blue™ Detection, a cell culture medium that allows for real-time detection of SEAP. HEK-Blue™ Detection is a one-step procedure and extremely simple to use. It is applicable to high-throughput screening. HEK-Blue™ Detection contains all the nutrients necessary for cell growth and a specific SEAP color substrate. The hydrolysis of the substrate by SEAP produces a purple/blue color that can be easily detected with the naked eye or measured with a spectrophotometer.

HEK293 cells express endogenous levels of TLR3, TLR5 and NOD1.

Note: The parental cell line for HEK-Blue™ hTLR4 cells is HEK-Blue™ Null2 cells (SEAP reporter cells which do not express hTLR4).

HEK-Blue™ hTLR4 cells are resistant to Blasticidin, Hygromycin B

457-5873 InvivoGen Europe: +33 (0)
5-62-71-69-39 InvivoGen Asia: +852
3-622-34-80
E-mail: info@invivogen.com

InvivoGen USA (International): +1 (858)

SAFETY CONSIDERATIONS

Biosafety Level 2

HEK-Blue™ hTLR4 cells were derived from HEK293 cells (transformed with adenovirus 5 DNA) and thus may require Biosafety Level 2. The biosafety level varies by country. In the United States, HEK293 cell lines are designated Biosafety Level 2 according to the Center for Disease Control and Prevention (CDC). In Germany, HEK293 cell lines are designated Biosafety Level 1 according to the Central Committee of Biological Safety, Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS). Please check with your country's regulatory authority regarding the use of these cells.

HANDLING PROCEDURES

Required Cell Culture Medium

- Growth Medium: DMEM, 4.5 g/l glucose, 2 mM L-glutamine, 10% (v/v) heat-inactivated fetal bovine serum (FBS; 30 min at 56°C), Pen-Strep (100 U/ml-100 µg/ml), 100 µg/ml Normocin™
- Freezing Medium: DMEM, 20% (v/v) FBS, 10% (v/v) DMSO Required Selective Antibiotic(s)
- HEK-Blue™ Selection

Initial Culture Procedure

The first propagation of cells should be for generating stocks for future use. This ensures the stability and performance of the cells for subsequent experiments.

1. Thaw the vial by gentle agitation in a 37 °C water bath. To reduce the possibility of contamination, keep the O-ring and cap out of the water. Thawing should be rapid.

2. Remove the vial from the water bath as soon as the contents are thawed, and decontaminate by dipping in or spraying with 70% (v/v) ethanol.

Note: All steps from this point should be carried out under strict aseptic conditions.

3. Transfer cells in a larger vial containing 15 ml of pre-warmed Growth Medium. Do not add selective antibiotics until the cells have been passaged twice.

4. Centrifuge vial at 300 x g (RCF) for 5 minutes.

5. Remove supernatant containing the cryoprotective agent and resuspend cells with 1 ml of growth medium without selective antibiotics. 6. Transfer the vial contents to a 25 cm² tissue culture flask

containing 5 ml of growth medium without selective antibiotics. 7. Place the culture at 37 °C in 5% CO₂.

Frozen Stock Preparation

1. Resuspend cells at a density of 5-7 x 10⁶ cells/ml in freezing medium freshly prepared with cold growth medium.

Note: A T-75 culture flask typically yields enough cells for 3-4 frozen vials. 2. Aliquot 1 ml cells into cryogenic vials.

3. Place vials in a freezing container and store at -80 °C overnight. 4. Transfer vials to liquid nitrogen for long term storage. *Note: If properly stored, cells should remain stable for years.*

Cell maintenance

1. HEK-Blue™ hTLR4 cells grow as adherent cells. Detach the cells in the presence of pre-warmed phosphate buffered saline (PBS) by tapping the flask or using trypsin for 2-3 min at room temperature (RT). *Note: The response of HEK-Blue™ hTLR4 cells can be altered by the prolonged action of trypsin. Do not incubate with trypsin at 37 °C and for no longer than 2-3 mins.*

and Zeocin®.

Any questions about our cell lines?
Visit our FAQ page.

www.invivogen.com

2. Maintain and subculture the cells in growth medium supplemented with 1X HEK-Blue™ Selection.

3. Renew growth medium twice a week.

4. Cells should be passaged when a 70-80% confluency is reached.

Do not let the grow to 100% confluency.

Note: The doubling time for the HEK-Blue hTLR4 cells is ~24 hours using the conditions described above.

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

Cell Handling Recommendations

To ensure the best results:

- Use HEK-Blue™ hTLR4 cells with less than 20 passages.

REPORTER ASSAY

We recommend to use HEK-Blue™ hTLR4 cells with their corresponding parental cell line HEK-Blue™ Null2.

Note: For more information regarding the parental cell line please visit <https://www.invivogen.com/hek-blue-null2>.

1. Add 20 µl of each test sample per well of a 96-well flat-bottom plate. Include a positive control for both the parental and HEK-Blue™ hTLR4 cells (i.e. recombinant human TNF-α), as well as a negative control (i.e. culture medium only).

2. Add 20 µl of a TLR4 ligand such as LPS-EK Ultrapure, 100 ng/ml (final concentration) in a separate well.

Note: This ligand will induce SEAP activity in HEK-Blue™ hTLR4 cells but not in the parental HEK-Blue™ Null2 cells.

3. Prepare a suspension of HEK-Blue™ hTLR4 and their parental HEK-Blue™ Null2 cells by gently rinsing the cells twice with pre-warmed phosphate buffered saline (PBS).

4. Detach the cells using by tapping the flask.

Notes for the reporter assay:

- Do not use trypsin to detach HEK-Blue™ hTLR4 cells.

- Do not centrifuge HEK-Blue™ hTLR4 cells.

5. Count cells which have been resuspended in PBS.

6. Prepare a cell suspension ~140,000 cells per ml in HEK-Blue™ Detection medium and immediately add 180 µl of the cell suspension (~25,000 cells) per well.

Note: Avoid prolonged incubation of cells at room temperature in HEK-Blue™ Detection medium as it may lead to high background or false positive readings.

7. Incubate the plate at 37 °C in 5% CO₂ for 16-24 h. SEAP can be observed with naked eye and determined using a spectrophotometer at 620-655 nm.

Specificity of HEK-Blue™ hTLR4 Cells

As HEK293 cells express endogenous levels of TLR3, TLR5 and NOD1, HEK-Blue™ hTLR4 cells will respond to their cognate ligands, such as poly(I:C), flagellin and C12-iE-DAP, respectively. In order to identify TLR4-specific responses, we recommend to use HEK-Blue™ Null2 cells as a control cell line.

Note: HEK-Blue™ hTLR4 cells may be stimulated in a TLR4-independent manner as NF-κB/AP-1 can be activated by a wide variety of stimuli (e.g. TNF-α and PMA).

RELATED PRODUCTS

[Product Description Cat. Code](#)

Anti-hTLR4-IgG Neutralizing antibody mabg-htlr4 HEK-Blue™

Detection SEAP detection reagent hb-det2 HEK-Blue™ Null2 Cells
Parental cells hkb-null2 HEK-Blue™ Selection antibiotic mix
hb-sel LPS-EB Ultrapure LPS from *E. coli* O111:B4 tlr1-3pelps LPS-EK

Ultrapure LPS from *E. coli* K12 tlr1-pek1ps Normocin™ Antimicrobial
reagent ant-nr-1 Recombinant human TNF- α Recombinant cytokine
rcyc-htnfa

457-5873 InvivoGen Europe: +33 (0)

5-62-71-69-39 InvivoGen Asia: +852 3622-3480

E-mail: info@invivogen.com

Any questions about our cell lines?

Visit our FAQ page.

www.invivogen.com

InvivoGen USA (International): +1 (858)

HEK-Blue™ Detection

Cell culture medium for the real-time detection of secreted alkaline phosphatase

Catalog code: hb-det2, hb-det3

<https://www.invivogen.com/hek-blue-detection>

For research use only

Version 23L22-MM

PRODUCT INFORMATION

Contents

HEK-Blue™ Detection is provided in sealed pouches and is available in two quantities:

- hb-det2: 5 pouches
- hb-det3: 10 pouches

Each pouch contains everything needed to prepare 50 ml of medium for the colorimetric detection of secreted embryonic alkaline phosphatase (SEAP).

Storage and stability

- Store sealed pouches at 2-8°C. Unopened pouches are stable for at least 6 months when stored properly.

Important: For the exact expiry date please see the corresponding CoA. - Reconstituted HEK-Blue™ Detection is stable for 2 weeks at 2-8°C and for 2 months at -20°C. Protect from light.

DESCRIPTION

HEK-Blue™ Detection is a cell culture medium developed to provide a fast and convenient method to monitor SEAP expression. Detection of SEAP occurs as the reporter protein is secreted by the cells grown in HEK-Blue™ Detection, which will change to a purple/blue color in the presence of alkaline phosphatase activity.

SEAP is a widely used reporter gene. It is a truncated form of placental alkaline phosphatase, a GPI-anchored protein. SEAP is secreted into cell culture supernatant and therefore offers many advantages over intracellular reporters. It allows the determination of reporter activity without disturbing the cells, does not require the preparation of cell lysates, and can be used for kinetic studies. Using HEK-Blue™ Detection, SEAP expression can be observed visually, and unlike fluorescent or luminescent reporters can be easily quantified using a microplate reader or spectrophotometer.

HEK-Blue™ Detection is applicable for high-throughput screening.

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

InvivoGen USA (International): +1 (858) 457-5873

InvivoGen Europe: +33 (0) 5-62-71-69-39

InvivoGen Asia: +852 3622-3480

E-mail: info@invivogen.com

METHODS

Preparation of HEK-Blue™ Detection

1. Pour the contents of one pouch of HEK-Blue™ Detection into a sterile vial/bottle.
2. Solubilize the powder with 50 ml of cell culture grade water.
3. Vortex vigorously until powder is completely dissolved.
4. Warm reconstituted HEK-Blue™ Detection to 37 °C for at least 3 hours.
5. Filter the medium through a 0.2 μ m bottle-top vacuum filter into a sterile vial/bottle.
Note: We recommend using filter units providing a large filter area to facilitate filtration.
6. Keep the HEK-Blue™ Detection medium at 37 °C before use or store at 2-8°C for up to 2 weeks.

Detection of SEAP activity

The following protocol is for the use of HEK-Blue™ Detection in 96-well plates. This will vary slightly depending on the volume of reagents needed, based on different plate sizes.

1. Prepare the cell suspension by detaching the cells and resuspending in a small volume of PBS.
2. Count the cells.

3. Add an appropriate amount of PBS-resuspended cells in HEK-Blue™ Detection to obtain a cell suspension at the expected concentration.

4. Add 20 µl of SEAP-inducer compound or negative control (such as PBS) per well.

5. Add 180 µl of cell suspension per well.

Note: To obtain more consistent results, we recommend to mix the SEAP-inducer and cell suspension by pipetting up and down.

Incubate overnight at 37°C, in 5% CO₂.

7. Determine SEAP activity with the naked eye or by reading the optical density (OD) at 620-655 nm.

RELATED PRODUCTS

Product Description	Cat. Code
---------------------	-----------

pSELECT-zeo-SEAP SEAP reporter gene psetz-seap QUANTI-Blue™	
Solution SEAP detection reagent rep-qbs Recombinant SEAP	
Protein Control for SEAP assays rec-hseap	

www.invivogen.com

Anexo III

HEK-Blue-Lucia™ hTLR9 (NF/IL8) Cells (NF-κB-SEAP/KI-[IL-8]Lucia)

NF-κB and IL-8 reporter HEK293 cells expressing human TLR9

Catalog code: hkd-htlr9ni

<https://www.invivogen.com/hek-blue-lucia-htlr9>

For research use only

Version 23E24-MM

expected, only TLR9 agonists induced the production of the reporter proteins. • The stability for 15 passages following thawing has been verified. • These cells are guaranteed mycoplasma-free.

PRODUCT INFORMATION

Content

• 3-7 x 10⁶ of HEK-Blue-Lucia™ hTLR9 (NF/IL8) cells* in a cryovial or shipping flask. **IMPORTANT:** If cells provided in a cryovial are not frozen upon arrival, contact InvivoGen immediately.

*Formerly named HEK-Dual™ hTLR9 cells.

• 1 ml of Hygromycin B Gold (100 mg/ml). Store at 4°C or at -20°C.* • 1 ml of Zeocin® (100 mg/ml). Store at 4°C or at -20°C.* • 1 ml of Normocin™ (50 mg/ml), a formulation of 3 antibiotics active against mycoplasmas, bacteria and fungi. Store at -20°C.* *The expiry date is specified on the product label.

• 1 tube of QUANTI-Luc™ 4 Reagent, a lucia luciferase detection reagent (sufficient to prepare 25 ml). Store at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. *Note: This product is photosensitive and should be protected from light.*

• 1 ml of QB reagent and 1 ml of QB buffer (sufficient to prepare 100 ml of QUANTI-Blue™ Solution, a SEAP detection reagent). Store QB reagent and QB buffer at -20°C. QUANTI-Blue™ Solution is stable for 2 weeks at 4°C and for 2 months at -20°C. *Note: Data sheets for all components are available on our website.*

Handling Frozen Cells Upon Arrival

Cells must be thawed immediately upon receipt and grown according to handling procedures (as described on the next page) to ensure the best cell viability and proper assay performance.

Note: Avoid freezing cells upon receipt as it may result in irreversible damage to the cell line.

Disclaimer: We cannot guarantee cell viability if the cells are not thawed immediately upon receipt and grown according to handling procedures.

IMPORTANT: For cells that arrive in a shipping flask please refer to the enclosed 'cell recovery procedure'.

Cell Line Stability

Genetic instability is a biological phenomenon that occurs in all stably transfected cells. Cells will undergo genotypic changes resulting in reduced responsiveness over time in normal cell culture conditions. Therefore, it is critical to prepare an adequate number of frozen stocks at early passages. To ensure maximum efficiency, do not passage HEK-Blue-Lucia™ hTLR9 (NF/IL8) cells more than 15 times.

Quality Control

- The biallelic replacement of the human interleukin-8 (IL-8) open reading frame (ORF) with the Lucia luciferase reporter ORF was verified by PCR and sequencing. Furthermore, the inability to produce IL-8 has been confirmed by ELISA.
- TLR3, TLR5 and TNF receptor (TNFR) knockout has been verified by functional assays and DNA sequencing to confirm frameshift deletion.
- The expression of the human TLR9 (hTLR9) gene has been confirmed by RT-PCR.
- The response to various TLR agonists has been tested. As

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

BACKGROUND

HEK-Blue-Lucia™ TLR (NF/IL8) cells are a family of Toll-like receptor (TLR)-reporter cells designed for the study of the inflammatory response induced by the stimulation of a given TLR by monitoring the activation of the transcription factors NF-κB and AP-1 and/or the expression of interleukin-8 (IL-8). IL-8 is a chemokine produced in response to TLR agonists in an NF-κB and AP-1 dependent-manner^{1, 2}. HEK-Blue-Lucia™ TLR (NF/IL8) cells were generated from the human embryonic kidney 293 (HEK293)-derived cell line, HEK-Blue-Lucia™ Null (NF/IL8), by stable transfection of a TLR gene. This parental cell line, that features a triple knockout of TLR3, TLR5 and TNFR (all of which are endogenously expressed in HEK293 cells), stably expresses an NF-κB/AP-1 inducible secreted embryonic alkaline phosphatase (SEAP) reporter construct. It also expresses Lucia luciferase, a secreted luciferase, placed under the control of the endogenous IL-8 promoter; the coding sequence of IL-8 was replaced by the Lucia luciferase ORF using knockin technology. Thus, TLR stimulation can be assessed in HEK-Blue-Lucia™ TLR (NF/IL8) cells by monitoring NF-κB/AP-1-induced SEAP production and/or IL-8-dependent expression of Lucia luciferase.

The two reporter proteins, SEAP and Lucia Luciferase, can be readily measured in the supernatant by using QUANTI-Blue™ Solution and QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia, respectively.

1. Ohta K. *et al.*, 2014. Toll-like receptor (TLR) expression and TLR-mediated interleukin-8 production by human submandibular gland epithelial cells. *Mol Med Rep.* 10(5):2377-82.
2. Roebuck KA. *et al.*, 1999. Regulation of interleukin-8 gene expression. *J Interferon Cytokine Res.* 19(5):429-38.

CELL LINE DESCRIPTION

HEK-Blue-Lucia™ TLR9 (NF/IL8) cells were generated from HEK-Blue-Lucia™ Null cells by stable transfection of the human TLR9 (hTLR9) gene. Due to the knockout of TLR3 and TLR5, these cells enable the study of hTLR9 signaling without interference from other TLRs. They respond to very low concentrations of TLR9 agonists, such as the class B CpG oligodeoxynucleotide (CpG ODN) ODN 2006. They do not respond to other TLR agonists or to the cytokine TNF-α (see validation sheet).

Notes:

- The IL-8 response is relatively weak in these cells.

- HEK-Blue-Lucia™ hTLR9 (NF/IL8) and their parental cell line endogenously express NOD1.

HEK-Blue-Lucia™ hTLR9 (NF/IL8) cells are resistant to hygromycin

B, Zeocin[®] and blasticidin. They should be maintained in growth medium (see next page) supplemented with hygromycin B and Zeocin[®].

USE RESTRICTIONS

InvivoGen USA (International): +1 (858)

SAFETY CONSIDERATIONS

Biosafety Level 2

HEK-Blue-Lucia[™] hTLR9 (NF/IL8) cells were derived from HEK293 cells (transformed with adenovirus 5 DNA) and thus may require Biosafety Level 2. The biosafety level varies by country. In the United States, HEK293 cell lines are designated Biosafety Level 2 according to the Center for Disease Control and Prevention (CDC). In Germany, HEK293 cell lines are designated Biosafety Level 1 according to the Central Committee of Biological Safety, Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS). Please check with your country's regulatory authority regarding the use of these cells.

HANDLING PROCEDURES

Required Cell Culture Medium

• Growth Medium: DMEM, 4.5 g/l glucose, 2 mM L-glutamine, 10% (v/v) heat-inactivated fetal bovine serum (FBS; 30 min at 56°C), 100 µg/ml Normocin[™], Pen-Strep (100 U/ml-100 µg/ml) • Freezing Medium: DMEM, 20% (v/v) FBS, 10% (v/v) DMSO • Test Medium: DMEM 4.5 g/l glucose, 2 mM L-glutamine, 10% (v/v) heat-inactivated FBS, Pen-Strep (100 U/ml-100 µg/ml) without Hygromycin B Gold, Normocin[™] and Zeocin[®]

Required Selective Antibiotics

Hygromycin B Gold and Zeocin[®]

Initial Culture Procedure

The first propagation of cells should be for generating stocks for future use. This ensures the stability and performance of the cells for subsequent experiments.

1. Thaw the vial by gentle agitation in a 37 °C water bath. To reduce the possibility of contamination, keep the O-ring and cap out of the water. Thawing should be rapid.

2. Remove the vial from the water bath as soon as the contents are thawed, and decontaminate by dipping in or spraying with 70% (v/v) ethanol.

Note: All steps from this point should be carried out under strict aseptic conditions.

3. Transfer cells into a larger vial containing 15 ml of pre-warmed growth medium. Do not add selective antibiotics until the cells have been passaged twice.

4. Centrifuge vial at 300 x g (RCF) for 5 minutes.

5. Remove supernatant containing the cryoprotective agent and resuspend cells with 1 ml of growth medium without selective antibiotics.

6. Transfer the vial contents to a 25 cm² tissue culture flask containing 5 ml of growth medium without selective antibiotics. 7.

Place the flask containing cells at 37 °C in 5% CO₂.

Frozen Stock Preparation

1. Resuspend cells at a density of 5-7 x 10⁶ cells/ml in freezing medium freshly prepared with cold growth medium.

Note: A T-75 culture flask typically yields enough cells for preparing 3-4 frozen vials.

2. Dispense 1 ml of the cell suspension into cryogenic vials. 3. Place vials in a freezing container and store at -80 °C overnight. 4. Transfer vials to liquid nitrogen for long term storage.

Note: If properly stored, cells should remain stable for

These cells are distributed for research purposes only. This product is covered by a Limited Use License. By use of this product, the buyer agrees to the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses. For non-research use, such as screening, quality control or clinical development, contact info@invivogen.com.

457-5873 InvivoGen Europe: +33 (0)
5-62-71-69-39 InvivoGen Asia: +852 3622-3480
E-mail: info@invivogen.com

Any questions about our cell lines?
Visit our FAQ page.

www.invivogen.com

years.

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

Cell Maintenance

1. HEK-Blue-Lucia[™] hTLR9 (NF/IL8) cells grow as adherent cells. Detach the cells using trypsin for 2-3 mins at room temperature (RT). *Note: Prolonged action of trypsin or incubation at 37°C may alter the cell surface expression of receptors.*

2. Maintain and subculture the cells in growth medium supplemented with 100 µg/ml of Hygromycin B Gold and 50 µg/ml of Zeocin[®]. 3. Renew growth medium twice a week.

4. Cells should be passaged when a 70-80% confluency is reached. Do not let the cells grow to 100% confluency.

Induction of HEK-Blue-Lucia[™] hTLR9 (NF/IL8) Cells

Day 1:

1. Add 20 µl of each sample per well of a flat-bottom 96-well plate.

2. Add 20 µl of a positive control such as ODN 2006 at 1 µg/ml in one well.

3. Add 20 µl of a negative control such as sterile, endotoxin-free water in another well.

4. Gently rinse cells with pre-warmed PBS (5-10 ml for a T-75 flask).

5. Add pre-warmed PBS (2-5 ml for a T-75 flask) and place the cells at 37 °C for 1-2 min. Detach the cells by tapping the flask. Dissociate cell clumps by gently pipetting up and down.

Note: We recommend avoiding the use of trypsin to detach cells for the functional assays (see FAQs online).

6. Prepare a cell suspension of HEK-Blue-Lucia[™] hTLR9 (NF/IL8) cells at ~280,000 cells per ml in freshly prepared, pre-warmed test medium.

7. Add 180 µl of cell suspension (~50,000 cells) per well. 8.

Incubate the plate at 37°C in a CO₂ incubator for 20-24 h.

Detection of the NF-κB response

Day 2:

1. Prepare QUANTI-Blue[™] Solution following the instructions on the enclosed technical data sheet (TDS).

2. Add 180 µl of resuspended QUANTI-Blue[™] Solution per well of a flat-bottom 96-well plate.

3. Add 20 µl of induced HEK-Blue-Lucia[™] hTLR9 (NF/IL8) cell culture supernatant.

4. Incubate the plate at 37°C incubator for 1-3 h.

5. Determine SEAP levels using a spectrophotometer at 620-655 nm.

Detection of the IL-8 response

Below is a protocol for end-point readings using a luminometer, this protocol can be adapted for use with kinetic measurements. Day 2:

1. Prepare QUANTI-Luc[™] 4 Reagent working solution following the instructions on the enclosed TDS.

2. Pipet 10 µl of HEK-Blue-Lucia[™] hTLR9 (NF/IL8) cell culture supernatant per well in a 96-well white (opaque) or black plate, or a

luminometer tube.

3. Add 50 µl of QUANTI-Luc™ 4 Reagent working solution per well. 4. Proceed immediately with the measurement.

RELATED PRODUCTS

Product Description Cat. Code

457-5873 InvivoGen Europe: +33 (0)

5-62-71-69-39 InvivoGen Asia: +852 3622-3480

E-mail: info@invivogen.com

Any questions about our cell lines?

Visit our FAQ page.

www.invivogen.com

InvivoGen USA (International): +1 (858)

HEK-Blue-Lucia™ Null Cells Parental cells hkd-null Hygromycin B Gold Selection antibiotic ant-hg-1 ODN 2006 (ODN 7909) TLR9 ligand tlr1-2006 ODN 2216 TLR9 ligand tlr1-2216

QUANTI-Blue™ Solution SEAP detection reagent rep-qbs

QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia Luminescence detection kit rep-qlc4lg1

Zeocin® Selection antibiotic ant-zn-1

QUANTI-Blue™ Solution

Medium for detection and quantification of alkaline phosphatase in standard and HTS assays

Catalog code: rep-qbs, rep-qbs2, rep-qbs3

<https://www.invivogen.com/quant-blue>

For research use only

Version 23C09-MM

- rep-qbs2: 10 x 1 ml of QB reagent and 10 x 1 ml QB buffer,

METHODS

QUANTI-Blue™ Solution has been optimized for use in 96-well plates (standard procedure) and in 1536-well plates (high throughput screening procedure).

A. Standard procedure

- rep-qbs3: 1 x 20 ml bottle of QB reagent and 1 x 20 ml

Add supernatant to detection reagent

Prepare QUANTI-Blue™ Solution

Incubate at 37°C for 15 min to 6 h

- Product is shipped at room temperature. b. Add 20 ml QB reagent & 20 ml
- Upon receipt, store QB reagent and QB buffer + 20 µl at -20°C. Product is stable for 1 year at -20°C
- 180 µl QUANTI-Blue™ Solution

Measure OD using a microplate reader

PRODUCT INFORMATION

Contents: QUANTI-Blue™ Solution is available in three pack sizes • rep-qbs: 5 x 1 ml of QB reagent and 5 x 1 ml QB buffer, sufficient to prepare QUANTI-Blue™ Solution for 25 x 96-well plates (500 ml using the standard procedure) or 20 x 1536-well plates (85 ml using the HTS screening procedure).

sufficient to prepare standard procedure) or 40 x 1536-well plates (170 ml using the HTS screening procedure).

bottle of QB buffer, sufficient to prepare QUANTI-Blue™ Solution for 100 x 96-well plates (2 L using the standard procedure) or 80 x 1536-well plates (340 ml using the HTS screening procedure). Required Material (not provided)

- Sterile water

• Sterile screw cap tube, glass bottle or flask

Storage and stability

- a. Add 1 ml QB reagent & 1 ml QB buffer to 98 ml sterile H₂O

OR
QB buffer to 1960 ml sterile H₂O 96-well plate

when properly stored.

- The 20 ml bottles of QB reagent and QB buffer are designed for single use. If required, individual aliquots of QB reagent and QB buffer can be prepared upon receipt or following a single freeze-thaw cycle. Store aliquots at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Note: During storage, a precipitate may form in the 20 ml bottle of QB reagent and QB buffer. If this occurs, heat the product at 37°C for 30 seconds and vortex until the precipitate disappears. The formation of a precipitate does not affect the activity of the product.

- Reconstituted QUANTI-Blue™ Solution is stable for 2 weeks at 2-8°C and for 2 months at -20°C. Protect from light.

Quality Control

Each lot is thoroughly tested to ensure the absence of lot-to-lot variation. • Physicochemical characterization (pH, appearance). • Functional assays using alkaline phosphatase or SEAP-expressing reporter cells.

DESCRIPTION

QUANTI-Blue™ is a colorimetric enzyme assay developed to determine any alkaline phosphatase activity (AP) in a biological

sample, such as supernatants of cell cultures. QUANTI-Blue™ Solution changes from pink to a purple-blue color in the presence of AP. Secreted embryonic alkaline phosphatase (SEAP) is a widely used reporter gene. It is a truncated form of placental alkaline phosphatase, a glycosylphosphatidylinositol (GPI)- anchored protein. SEAP is secreted into the cell culture supernatant and therefore offers many advantages over intracellular reporters.

QUANTI-Blue™ is highly sensitive for quantitative measurement. It has a higher saturation threshold than with pNPP (p-nitrophenyl phosphate) resulting in more significant differences between no, low or high AP activity. Another advantage of QUANTI-Blue™ is that it can determine secreted AP activity without disturbing cells, thus allowing the repeated sampling of cell cultures for kinetic studies.

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

InvivoGen USA (International): +1 (858) 457-5873

InvivoGen Europe: +33 (0) 5-62-71-69-39

InvivoGen Asia: +852 3622-3480

E-mail: info@invivogen.com

Figure 1. Standard procedure using QUANTI-Blue™ Solution.

The following protocol refers to the use of 96-well plates. Ensure QB reagent and QB buffer are completely thawed before use. **Note:** For fast thawing, QB reagent and QB buffer can be placed at 37°C for 2 minutes. Ensure heating at 37°C does not exceed 5 minutes.

1. In a sterile bottle or flask, prepare QUANTI-Blue™ Solution by adding: a. 1 ml of QB reagent and 1 ml of QB buffer to 98 ml of sterile water. b. 20 ml of QB reagent and 20 ml of QB buffer to 1960 ml of sterile water.
2. Mix by vortexing and incubate at room temperature for 10 min before use.
3. Use QUANTI-Blue™ Solution immediately or store at 2-8°C or -20°C.
4. Dispense 180 µl of QUANTI-Blue™ Solution per well into a flat-bottom 96-well plate.
5. Add 20 µl of the sample (supernatant of SEAP-expressing cells) or negative control (cell culture medium).
6. Incubate at 37°C for 15 min to 6 h.

B. High Throughput Screening (HTS) procedure

Prepare QUANTI-Blue™ Solution

- + 2 µl QUANTI-Blue™ Solution
- a. Add 1 ml QB reagent & 1 ml QB buffer to 15 ml sterile H₂O OR
 - b. Add 20 ml QB reagent & 20 ml QB buffer to 300 ml sterile H₂O

Add detection reagent to cell culture plate and mix using a plate shaker

1536-well plate

Incubate at 37°C for 15 min to 6 hr

Measure OD using a microplate reader
[Product Catalog Code](#)

pNiFty2-SEAP (Zeo®) pnifty2-seap
pSELECT-zeo-SEAP psetz-seap
HEK-Blue™ Detection hb-det2

Recombinant SEAP Protein
rec-hseap

Reporter cells
HEK-Blue™ hTLR2 hkb-htlr2
HEK-Blue™ hTLR4 hkb-htlr4
RAW-Blue™ Cells raw-sp
THP1-Blue™ NF-κB Cells thp-nfkb
THP1-Blue™ ISG Cells thp-isg

Figure 2. High throughput screening procedure using QUANTI-Blue™ Solution.

This procedure has been optimized for use in HTS screening procedures in 1536-well plates. QUANTI-Blue™ Solution is added directly to the cell suspension to reduce liquid handling. Ensure QB reagent and QB buffer are completely thawed before use. **Note:** For fast thawing, QB reagent and QB buffer can be placed at 37°C for 2 minutes. Ensure heating at 37°C does not exceed 5 minutes.

1. Dispense cell suspension and test compounds into a 1536-well plate in a volume that does not exceed 5 µl per well. Incubate cells with test compounds for the desired period of time.
2. Prepare QUANTI-Blue™ Solution by adding:
 - a. 1 ml of QB reagent and 1 ml of QB buffer to 15 ml of sterile water in a sterile 50 ml screw cap tube.
 - b. 20 ml of QB reagent and 20 ml of QB buffer to 300 ml of sterile water in a sterile glass bottle or flask.
3. Mix well by vortexing and incubate at room temperature for 10 minutes before use.
4. Use QUANTI-Blue™ Solution immediately or store at 2-8°C or -20°C.
5. Dispense 2 µl of QUANTI-Blue™ Solution to the wells containing ≤5 µl of cell culture in a 1536-well plate.
6. Mix using a plate shaker.
7. Incubate at 37°C for 15 min to 6 h.
8. Measure OD at 620-655 nm.

Note: If the negative control turns purple/blue, it means the fetal bovine serum (FBS) contains alkaline phosphatase. We recommend heating FBS at 56 °C for 30 min to inactivate the alkaline phosphatase activity.

7. Measure optical density (OD) at 620-655 nm using a microplate reader. **Note:** If the negative control turns purple/blue, it means the fetal bovine serum (FBS) contains alkaline phosphatase. We recommend heating FBS at 56 °C for 30 min to inactivate the alkaline phosphatase activity.

For different cell culture plate formats, please refer to the table below:

	96-well plate	24-well plate	12-well plate
QUANTI-Blue™	180 µl	450 µl	900 µl
Supernatant	20 µl	50 µl	100 µl

www.invivogen.com

RELATED PRODUCTS

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873
InvivoGen USA (International): +1 (858) 457-5873
InvivoGen Europe: +33 (0) 5-62-71-69-39
InvivoGen Asia: +852 3622-3480
E-mail: info@invivogen.com

For a complete list of InvivoGen's Reporter Cell Lines visit <https://www.invivogen.com/reporter-cells>

www.invivogen.com

QUANTI-Luc™ 4 Reagent

A coelenterazine-based luminescence assay reagent

<https://www.invivogen.com/ quanti-luc>

For research use only

Version 23C24-AK

- 1 tube of QUANTI-Luc™ 4 Reagent (20X)
One tube of QUANTI-Luc™ 4 Reagent is sufficient for 5 x 96-well plates (25 ml standard Flash/end-point detection).

Note: This sample cannot be sold separately from the QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia kit.

QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia comprises two liquid components: • QUANTI-Luc™ 4 Reagent 20X (coelenterazine substrate) • QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer 25X (optimized Glow assay reagent) Find more information at <https://www.invivogen.com/ quanti-luc>.

PRODUCT INFORMATION

Contents

Storage and Stability

– Store QUANTI-Luc™ 4 Reagent at -20°C for up to 12 months. – After preparation, the working solution is stable for 48 hours at 4°C and 1 month at -20°C. Prepare aliquots to avoid repeated freeze-thaw cycles.

Note: This product is photosensitive and should be protected from light.

Quality Control

Each lot is thoroughly tested to ensure the absence of lot-to-lot variation.

– Physicochemical characterization (pH, appearance). – Functional assays using recombinant Lucia protein or reporter cells.

QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia Kit

500 tests rep-qlc4lg1 2 x 500 tests rep-qlc4lg2 5 x 500 tests rep-qlc4lg5

www.invivogen.com

DESCRIPTION

QUANTI-Luc™ 4 Reagent is a component of the QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia kit. It contains the coelenterazine substrate for the detection of secreted Lucia or Gaussia activity in live-cell supernatants, and of intracellular Renilla after cell lysis. The light signal produced correlates to the amount of luciferase protein expressed. It is quantified using a luminometer and expressed as relative light units (RLUs).

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

InvivoGen USA (International): +1 (858) 457-5873

InvivoGen Europe: +33 (0) 5-62-71-69-39

InvivoGen Asia: +852 3622-3480

E-mail: info@invivogen.com

METHODS

Preparation of QUANTI-Luc™ 4 Reagent working solution (1X):

1. Dilute the total volume of the 20X tube (1.25 ml) of Reagent into 23.75 ml of sterile water to obtain 25 ml of working solution.
2. Vortex very briefly (a few seconds).
3. Use the working solution immediately or store until required for use. QUANTI-Luc™ 4 Reagent working solution can be stored for 48 hours at 4°C or 1 month at -20°C.

Flash detection of luciferase activity from cell culture medium:

- To obtain end-point readings using a luminometer with an injector.
1. Set the luminometer with the following parameters: 50 µl of injection, end-point measurement with a 4 second start time and 0.1 second reading time.
 2. Pipet 10-20 µl of sample per well into a 96-well white (opaque) or black plate, or a luminometer tube.
 3. Prime the injector with QUANTI-Luc™ 4 Reagent 1X and proceed immediately with the measurement.

To obtain end-point readings using a luminometer without injectors.

1. Set the luminometer with a 0.1 second reading time.
2. Pipet 10-20 µl of sample per well into a 96-well white (opaque) or black plate, or a luminometer tube.
3. Add 50 µl of QUANTI-Luc™ 4 Reagent 1X to each well or tube.
4. Gently tap the plate several times to mix (do not vortex).
5. Proceed immediately with the measurement.

RELATED PRODUCTS

Anexo IV

HT29-Lucia™ AhR cells

AhR colorectal adenocarcinoma reporter cells Catalog
code: ht2l-ahr

<https://www.invivogen.com/ht29-lucia-ahr>

For research use only

Version 23A06-MM

PRODUCT INFORMATION

Contents and Storage

• 3-7 x 10⁶ of HT29-Lucia™ AhR cells in a cryovial or shipping flask. **IMPORTANT:** If cells provided in a cryovial are not frozen upon arrival, contact InvivoGen immediately.

• 1 ml of Zeocin® (100 mg/ml). Store at 4 °C or at -20 °C.* • 1 ml of Normocin™ (50 mg/ml), a formulation of three antibiotics active against mycoplasmas, bacteria and fungi. • 1 tube of QUANTI-Luc™ 4 Reagent, a luciferase detection reagent (sufficient to prepare 25 ml). Store at -20°C.*
*The expiry date is specified on the product label.

freeze-thaw cycles. (Trp) metabolism². Inactive

P23 XAP2
AhR
AhR

Note: This product is photosensitive and should be protected from light.

Handling Frozen Cells Upon Arrival

Cells must be thawed immediately upon receipt and grown according to handling procedures (as described on the next page) to ensure the best cell viability and proper assay performance.

Note: Avoid freezing cells upon receipt as it may

the enclosed 'cell recovery procedure'.

Cell Line Stability

biological phenomenon that occurs in all stably transfected cells. Therefore, it is critical to prepare an adequate number of frozen stocks at early passages. HT29-Lucia™ AhR cells should not be passaged more than 20 times to remain fully efficient.

Quality Control

• Reporter activity has been verified by functional assays. • The stability for 20 passages following thawing has been verified. •

BACKGROUND

The aryl hydrocarbon receptor (AhR) is a ligand-dependent transcriptional factor widely expressed in barrier tissues¹. AhR plays a key role in gut-microbiota and host's immune homeostasis, not only in the intestine but also at distant sites¹. Besides xenobiotics, including the prototypic AhR agonist 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), a

HT29-Lucia™ AhR cells are guaranteed mycoplasma-free.

USE RESTRICTIONS

These cells are distributed for research purposes only. This product is covered by a Limited Use License. By use of this product, the buyer agrees to the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses. For non-research use, such as screening, quality control or clinical development, contact info@invivogen.com.

REFERENCES

1. Lamas B. *et al.* 2018. Aryl hydrocarbon receptor and intestinal immunity. *Mucosal Immunol.* 11:1024-38. 2. Gao J. *et al.* 2018. Impact of the gut microbiota on intestinal immunity mediated by tryptophan metabolism. *Front. Cell. Infect. Microbiol.* 8:13. 3. Park JH. *et al.*, 2018. Kynurenine promotes the goblet cell differentiation of HT-29 colon carcinoma cells by modulating Wnt, Notch and AhR signals. *Oncol Rep.* 39(4):1930-8. 4. Martínez-Maqueda D. *et al.* 2015. HT29 Cell Line. *Bioactives on Health: in vitro and ex vivo models.* Springer. Chapt 1.

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

the cytochrome P450-dependent monooxygenase Cyp1a1, the AhR repressor (AhRR), and the IL-22 interleukin. Of note, non-canonical AhR signaling pathways have also been reported, either at the genomic level through association with other transcription factors (e.g. NF- κ B), or at the non-genomic level (e.g. through the release of the Src kinase)^{2,3}.

CELL LINE DESCRIPTION

HT29-Lucia™ AhR cells are engineered from the human HT-29 colorectal adenocarcinoma cell line which expresses endogenous

InvivoGen USA (International): +1 (858)

457-5873 InvivoGen Europe: +33 (0)

5-62-71-69-39 InvivoGen Asia: +852 3622-3480

fo@invivogen.com

SAFETY

Any questions about our cell lines?

Visit our FAQ page.

www.invivogen.com

CONSIDERATIONS

Biosafety Level 1

HANDLING PROCEDURES

Required Cell Culture Medium

- Growth Medium: DMEM, 4.5 g/l glucose, 2 mM L-glutamine, 10% (v/v) heat-inactivated fetal bovine serum (FBS; 30 min at 56°C), 100 μ g/ml Normocin™, Pen-Strep (100 U/ml-100 μ g/ml)
- Freezing Medium: DMEM, 4.5 g/l glucose, 20% (v/v) FBS and 10% (v/v) DMSO

Required Selective Antibiotic

- Zeocin®

Initial Culture Procedure

The first propagation of cells should be for generating stocks for future use. This ensures the stability and performance of the cells for subsequent experiments.

1. Thaw the vial by gentle agitation in a 37°C water bath. To reduce the possibility of contamination, keep the O-ring and cap out of the water. Thawing should be rapid.

2. Remove the vial from the water bath as soon as the contents are thawed, and decontaminate by dipping in or spraying with 70% ethanol.

Note: All steps from this point should be carried out under strict aseptic conditions.

3. Transfer cells in a larger vial containing 15 ml of pre-warmed growth medium. Do not add selective antibiotics until the cells have been passaged twice.

4. Centrifuge vial at 300 x g (RCF) for 5 minutes.

5. Remove supernatant containing the cryoprotective agent and resuspend cells with 1 ml of growth medium without selective antibiotics.

6. Transfer the vial contents to a T-25 culture flask containing 5 ml of growth medium.

7. Place the culture at 37°C in 5% CO₂.

Frozen Stock Preparation

1. Resuspend cells at a density of 3-5x10⁶ cells/ml in freshly prepared freezing medium.

Note: AT-75 culture flask typically yields enough cells for

AhR³. Their anatomical origin and ability to differentiate into intestinal enterocyte like cells and mucus-producing cells make these cells highly relevant for studying intestinal microbiota-related ligands for AhR⁴. Furthermore, HT29-Lucia™ AhR cell-based assay is an adequate model to study AhR signaling in intestinal cancerous cells. HT29-Lucia™ AhR cells stably express the secreted Lucia luciferase reporter gene under the control of a minimal promoter coupled with the human Cyp1a1 gene entire regulatory sequence, which contains six DREs. The Lucia luciferase reporter protein is readily measurable in the cell culture supernatant by using QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia. HT29-Lucia™ AhR cells respond to TCDD, as well as to Trp-derived compounds such as indole-3-acetic acid (IAA), 2-(1'H-indole-3'-carbonyl)-thiazole-4-carboxylic acid methyl ester (ITE), 6-formylindolo[3,2-b]carbazole (FICZ) and L-Kynurenine. Importantly, in HT29-Lucia™ AhR cells, Lucia luciferase is not induced by other pattern recognition receptor ligands.

HT29-Lucia™ AhR cells are resistant to Zeocin®.

preparing 3-4 frozen vials.

2. Dispense 1 ml of cell suspension into cryogenic vials. 3. Place vials in a freezing container and store at -80°C overnight. 4. Transfer vials to liquid nitrogen for long-term storage. *Note: If properly stored, cells should remain stable for years.*

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

Cell Maintenance

1. After cells have recovered and are growing well (after at least two passages), maintain and subculture the cells in growth medium supplemented with 100 μ g/ml of Zeocin®. 2. Renew growth medium twice a week.

3. Cells should be passaged when a 70-80% confluency is reached. Do not let the cells grow to 100% confluency. Rinse cell layer with PBS and detach cells by incubating with 0.25% trypsin-EDTA for 5-10 minutes at 37°C. Do not use a cell scraper.

Note: To ensure the best results:

- Use cells with less than 20 passages after thawing.

- Handling of cells should be as short as possible to prevent any damage resulting from the prolonged stay at room temperature

without 5% CO₂.

REPORTER ASSAYS

Cell preparation

1. Rinse cell layer with PBS and detach cells with trypsin. 2. Centrifuge cells at 300 x g (RCF) for 5 minutes. 3. Remove

supernatant and resuspend cells at 2.8×10^5 cells/ml in test medium (DMEM, 4.5 g/l glucose, 2 mM L-glutamine, 10% (v/v) heat-inactivated FBS, Pen-Strep (100 U/ml-100 µg/ml) without Normocin™ and Zeocin®.

AhR induction

Below is a protocol for end-point readings using a luminometer. It can be adapted for use with kinetic measurements. 1. Add 20 µl of sample per well of a flat-bottom 96-well plate, including a positive control (e.g. FICZ at 5 µg/ml final concentration) and endotoxin free water as a negative control.

Note: Use new tips for each well to avoid cross-contamination. 2.

Add 180 µl of cell suspension (~50,000 cells) per well. 3.

Incubate the plate at 37°C in a CO₂ incubator for 24-48 h. 4.

Prepare QUANTI-Luc™ 4 Reagent working solution following

457-5873 InvivoGen Europe: +33 (0)

5-62-71-69-39 InvivoGen Asia: +852 3622-3480

fo@invivogen.com

Any questions about our cell lines?

Visit our FAQ page.

www.invivogen.com

the instructions on the enclosed data sheet.

5. Transfer 20 µl of HT29-Lucia™ AhR stimulated cells supernatant into a 96-well white (opaque) or black plate, or a luminometer tube. 6. Add 50 µl of QUANTI-Luc™ 4 Reagent working solution. 7. Proceed immediately with the measurement.

RELATED PRODUCTS

Product Description Cat. Code

CH-223191 AhR inhibitor inh-ch22 FICZ AhR ligand tlr1-ficz
HepG2-Lucia™ AhR Cells AhR reporter cells hpgl-ahr QUANTI-Luc™ 4
Lucia/Gaussia Luminescence detection kit rep-qlc4lg1 Zeocin®
Selection Antibiotic ant-zn-1

InvivoGen USA (International): +1 (858)

QUANTI-Luc™ 4 Reagent

A coelenterazine-based luminescence assay reagent

<https://www.invivogen.com/ quanti-luc>

For research use only

Version 23A16-MM

Note: This product is photosensitive and should be protected from light.

Quality Control

Each lot is thoroughly tested to ensure the absence of lot-to-lot variation.

– Physicochemical characterization (pH, appearance). – Functional assays using recombinant Lucia protein or reporter cells.

PRODUCT INFORMATION

Contents

- 1 tube of QUANTI-Luc™ 4 Reagent (20X)

One tube of QUANTI-Luc™ 4 Reagent is sufficient for 5 x 96-well plates (25 ml standard Flash/end-point detection).

Note: This sample cannot be sold separately from the QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia kit.

QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia comprises two liquid components: • QUANTI-Luc™ 4 Reagent 20X (coelenterazine substrate) • QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer 25X (optimized Glow assay reagent) Find more information at <https://www.invivogen.com/ quanti-luc>.

Storage and Stability

– Store QUANTI-Luc™ 4 Reagent at -20°C for up to 12 months. – After preparation, the working solution is stable for 48 hours at 4°C and 1 month at -20°C. Prepare aliquots to avoid repeated freeze-thaw cycles.

DESCRIPTION

QUANTI-Luc™ 4 Reagent is a component of the QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia kit. It contains the coelenterazine substrate for the detection of secreted Lucia or Gaussia activity in live-cell supernatants, and of intracellular Renilla after cell lysis. The light signal produced correlates to the amount of luciferase protein expressed. It is quantified using a luminometer and expressed as relative light units (RLUs).

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

InvivoGen USA (International): +1 (858) 457-5873

InvivoGen Europe: +33 (0) 5-62-71-69-39

InvivoGen Asia: +852 3622-3480

E-mail: info@invivogen.com

METHODS

Preparation of QUANTI-Luc™ 4 Reagent working solution (1X):

1. Dilute the total volume of the 20X tube (1.25 ml) of Reagent into 23.75 ml of sterile water to obtain 25 ml of working solution.
2. Vortex very briefly (a few seconds).
3. Use the working solution immediately or store until required for use. QUANTI-Luc™ 4 Reagent working solution can be stored for 48 hours at 4°C or 1 month at -20°C.

Flash detection of luciferase activity from cell culture medium:

To obtain end-point readings using a luminometer with an injector. 1. Set the luminometer with the following parameters: 50 µl of injection, end-point measurement with a 4 second start time and 0.1 second reading time.

2. Pipet 20 µl of sample per well into a 96-well white (opaque) or black plate, or a luminometer tube.

3. Prime the injector with QUANTI-Luc™ 4 Reagent 1X and proceed immediately with the measurement.

To obtain end-point readings using a luminometer without injectors.

1. Set the luminometer with a 0.1 second reading time. 2. Pipet 20 µl of sample per well into a 96-well white (opaque) or black plate, or a luminometer tube.

3. Add 50 µl of QUANTI-Luc™ 4 Reagent 1X to each well or tube.

4. Gently tap the plate several times to mix (do not vortex). 5.

Proceed immediately with the measurement.

RELATED PRODUCTS

QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia Kit

500 tests rep-qlc4lg1 2 x 500 tests rep-qlc4lg2 5 x 500 tests

rep-qlc4lg5

Anexo V

QUANTI-Blue™ Solution

Medium for detection and quantification of alkaline phosphatase in standard and HTS assays
Catalog code: rep-qbs, rep-qbs2, rep-qbs3

<https://www.invivogen.com/quant-blue>

For research use only

Version 23C09-MM

- rep-qbs2: 10 x 1 ml of QB reagent and 10 x 1 ml QB buffer,

METHODS

QUANTI-Blue™ Solution has been optimized for use in 96-well plates (standard procedure) and in 1536-well plates (high throughput screening procedure).

A. Standard procedure

- rep-qbs3: 1 x 20 ml bottle of QB reagent and 1 x 20 ml

Add supernatant to detection reagent

Prepare QUANTI-Blue™ Solution

Incubate at 37°C for 15 min to 6 h

- Product is shipped at room temperature. Upon receipt, store QB reagent and QB buffer at -20°C. Product is stable for 1 year at -20°C

SN

180 µl
QUANTI-Blue™
Solution

Measure OD using
a microplate reader

- a. Add 1 ml QB reagent & 1 ml QB buffer to 98 ml sterile H₂O
OR

QB buffer to 1960 ml sterile H₂O
96-well plate

PRODUCT INFORMATION

Contents: QUANTI-Blue™ Solution is available in three pack sizes • rep-qbs: 5 x 1 ml of QB reagent and 5 x 1 ml QB buffer, sufficient to prepare QUANTI-Blue™ Solution for 25 x 96-well plates (500 ml using the standard procedure) or 20 x 1536-well plates (85 ml using the HTS screening procedure).

sufficient to prepare QUANTI-Blue™ Solution for 50 x 96-well plates (1 L using the

standard procedure) or 40 x 1536-well plates (170 ml using the HTS screening procedure).

bottle of QB buffer, sufficient to prepare QUANTI-Blue™ Solution for 100 x 96-well plates (2 L using the standard procedure) or 80 x 1536-well plates (340 ml using the HTS screening procedure). Required Material (not provided)

- Sterile water
- Sterile screw cap tube, glass bottle or flask

Storage and stability

when properly stored.

- The 20 ml bottles of QB reagent and QB buffer are designed for single use. If required, individual aliquots of QB reagent and QB buffer can be prepared upon receipt or following a single freeze-thaw cycle. Store aliquots at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Note: During storage, a precipitate may form in the 20 ml bottle of QB reagent and QB buffer. If this occurs, heat the product at 37°C for 30 seconds and vortex until the precipitate disappears. The formation of a precipitate does not affect the activity of the product.

- Reconstituted QUANTI-Blue™ Solution is stable for 2 weeks at 2-8°C and for 2 months at -20°C. Protect from light.

Quality Control

Each lot is thoroughly tested to ensure the absence of lot-to-lot variation. • Physicochemical characterization (pH, appearance). • Functional assays using alkaline phosphatase or SEAP-expressing reporter cells.

DESCRIPTION

QUANTI-Blue™ is a colorimetric enzyme assay developed to determine any alkaline phosphatase activity (AP) in a biological sample, such as supernatants of cell cultures. QUANTI-Blue™ Solution changes from pink to a purple-blue color in the presence of AP. Secreted embryonic alkaline phosphatase (SEAP) is a widely used reporter gene. It is a truncated form of placental alkaline phosphatase, a glycosylphosphatidylinositol (GPI)- anchored protein. SEAP is secreted into the cell culture supernatant and therefore offers many advantages over intracellular reporters.

QUANTI-Blue™ is highly sensitive for quantitative measurement. It

has a higher saturation threshold than with pNPP (p-nitrophenyl phosphate) resulting in more significant differences between no, low or high AP activity. Another advantage of QUANTI-Blue™ is that it can determine secreted AP activity without disturbing cells, thus allowing the repeated sampling of cell cultures for kinetic studies.

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

InvivoGen USA (International): +1 (858) 457-5873

InvivoGen Europe: +33 (0) 5-62-71-69-39

InvivoGen Asia: +852 3622-3480

E-mail: info@invivogen.com

Figure 1. Standard procedure using QUANTI-Blue™ Solution.

The following protocol refers to the use of 96-well plates. Ensure QB reagent and QB buffer are completely thawed before use. **Note:** For fast thawing, QB reagent and QB buffer can be placed at 37°C for 2 minutes. Ensure heating at 37°C does not exceed 5 minutes.

1. In a sterile bottle or flask, prepare QUANTI-Blue™ Solution by adding: a. 1 ml of QB reagent and 1 ml of QB buffer to 98 ml of sterile water. b. 20 ml of QB reagent and 20 ml of QB buffer to 1960 ml of sterile water.
2. Mix by vortexing and incubate at room temperature for 10 min before use.
3. Use QUANTI-Blue™ Solution immediately or store at 2-8°C or -20°C.
4. Dispense 180 µl of QUANTI-Blue™ Solution per well into a flat-bottom 96-well plate.

5. Add 20 µl of the sample (supernatant of SEAP-expressing cells) or negative control (cell culture medium).
6. Incubate at 37°C for 15 min to 6 h.
7. Measure optical density (OD) at 620-655 nm using a microplate reader. *Note: If the negative control turns purple/blue, it means the fetal bovine serum (FBS) contains alkaline phosphatase. We recommend heating FBS at 56 °C for 30 min to inactivate the alkaline phosphatase activity.*

QUANTI-Blue™	180 µl	450 µl	900 µl
Supernatant	20 µl	50 µl	100 µl

www.invivogen.com

For different cell culture plate formats, please refer to the table below:

	96-well plate	24-well plate	12-well plate
--	---------------	---------------	---------------

B. High Throughput Screening (HTS) procedure

RELATED PRODUCTS

<p>Prepare QUANTI-Blue™ Solution</p> <p>a. Add 1 ml QB reagent & 1 ml QB buffer to 15 ml sterile H₂O OR</p> <p>b. Add 20 ml QB reagent & 20 ml QB buffer to 300 ml sterile H₂O</p>	<p>Add detection reagent to cell culture plate and mix using a plate shaker</p> <p>+ 2 µl QUANTI-Blue™ Solution</p> <p>1536-well plate</p>	<p>Incubate at 37°C for 15 min to 6 hr</p> <p>Measure OD using a microplate reader Product Catalog Code</p> <p>pNiFty2-SEAP (Zeo®) pnifty2-seap pSELECT-zeo-SEAP psetz-seap HEK-Blue™ Detection hb-det2</p>	<p>Recombinant SEAP Protein rec-hseap</p> <p>Reporter cells</p> <p>HEK-Blue™ hTLR2 hkb-htlr2 HEK-Blue™ hTLR4 hkb-htlr4 RAW-Blue™ Cells raw-sp THP1-Blue™ NF-κB Cells thp-nfkb THP1-Blue™ ISG Cells thp-ig</p>
--	--	---	---

Figure 2. High throughput screening procedure using QUANTI-Blue™ Solution.

This procedure has been optimized for use in HTS screening procedures in 1536-well plates. QUANTI-Blue™ Solution is added directly to the cell suspension to reduce liquid handling. Ensure QB reagent and QB buffer are completely thawed before use. *Note: For fast thawing, QB reagent and QB buffer can be placed at 37°C for 2 minutes. Ensure heating at 37°C does not exceed 5 minutes.*

1. Dispense cell suspension and test compounds into a 1536-well plate in a volume that does not exceed 5 µl per well. Incubate cells with test compounds for the desired period of time.
2. Prepare QUANTI-Blue™ Solution by adding:
 - a. 1 ml of QB reagent and 1 ml of QB buffer to 15 ml of sterile water in a sterile 50 ml screw cap tube.
 - b. 20 ml of QB reagent and 20 ml of QB buffer to 300 ml of sterile water in a sterile glass bottle or flask.
3. Mix well by vortexing and incubate at room temperature for 10 minutes before use.
4. Use QUANTI-Blue™ Solution immediately or store at 2-8°C or -20°C.
5. Dispense 2 µl of QUANTI-Blue™ Solution to the wells containing ≤5 µl of cell culture in a 1536-well plate.
6. Mix using a plate shaker.
7. Incubate at 37°C for 15 min to 6 h.
8. Measure OD at 620-655 nm.

Note: If the negative control turns purple/blue, it means the fetal bovine serum (FBS) contains alkaline phosphatase. We recommend heating FBS at 56 °C for 30 min to inactivate the alkaline phosphatase activity.

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873
 InvivoGen USA (International): +1 (858) 457-5873
 InvivoGen Europe: +33 (0) 5-62-71-69-39
 InvivoGen Asia: +852 3622-3480
 E-mail: info@invivogen.com

For a complete list of InvivoGen's Reporter Cell Lines visit <https://www.invivogen.com/reporter-cells>

www.invivogen.com

Anexo VI

QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia

A coelenterazine-based luminescence assay reagent

Catalog code: rep-qlc4lg1, rep-qlc4lg2, rep-qlc4lg5

<https://www.invivogen.com/quanti-luc>

For research use only

Version 23G03-AK

InvivoGen USA (International): +1 (858) 457-5873

InvivoGen Europe: +33 (0) 5-62-71-69-39

InvivoGen Asia: +852 3622-3480

E-mail: info@invivogen.com

PRODUCT INFORMATION

Contents

QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia is a two-component reporter kit which contains:

- QUANTI-Luc™ 4 Reagent (20X)
- QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer (25X)

QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia is supplied in different formats:

- rep-qlc4lg1: 1 tube of QUANTI-Luc™ 4 Reagent and 1 tube of QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer
- rep-qlc4lg2: 2 tubes of QUANTI-Luc™ 4 Reagent and 2 tubes of QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer
- rep-qlc4lg5: 5 tubes of QUANTI-Luc™ 4 Reagent and 5 tubes of QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer
- rep-qlc4lg20: 1 bottle of QUANTI-Luc™ 4 Reagent and 1 bottle of QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer

Each tube of QUANTI-Luc™ 4 Reagent and QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer is sufficient for 5 x 96-well plates (25 ml standard Flash or Glow detection) or 2 x 1536-well plates (8 ml for high throughput screening (HTS)).

Note: For HTS, we recommend to use the Glow detection (see section B in Methods on the next page).

Required Material (not provided)

- Sterile water
- Sterile screw cap tube

Storage and Stability

- Store QUANTI-Luc™ 4 Reagent and QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer at -20°C for up to 12 months.
- After preparation, the working solution is stable for 48 hours at 4°C and 1 month at -20°C. Prepare aliquots to avoid repeated freeze-thaw cycles.

Note: This product is photosensitive and should be protected from light.

Quality Control

Each lot is thoroughly tested to ensure the absence of lot-to-lot variation.

- Physicochemical characterization (pH, appearance). - Functional assays using recombinant Lucia protein or reporter cells.

QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia is a liquid formulation which is highly stable and more convenient to use than the powder formulations QUANTI-Luc™ and QUANTI-Luc™ Gold.

DESCRIPTION

QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia is an optimized kit for the detection of secreted Lucia or Gaussia activity in live-cell supernatants. This two-component kit comprises QUANTI-Luc™ 4 Reagent (coelenterazine-containing reagent) and QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer. The light signal produced correlates to the amount of luciferase protein expressed. It is quantified using a luminometer and expressed as relative light units (RLUs).

QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia kit provides the user with two options for luciferase activity measurement:

- Flash (or endpoint) detection: QUANTI-Luc™ 4 Reagent without QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer. This option is ideal for monitoring the cellular response to weak agonists, small sample numbers, or when using microplate readers with reagent injectors.
- Glow detection: QUANTI-Luc™ 4 Reagent is used together with QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer. This option allows enhanced light signal stability (over 10 min) and is ideal for high-throughput screening (HTS) (i.e. the typical duration to read a 1536-well plate is ~7 minutes) or when using a luminometer without injectors.

PREPARATION OF WORKING SOLUTION Below are the instructions to prepare QUANTI-Luc™ Lucia/Gaussia working solution for 5 x 96-well plates using the standard procedure. Alternatively, you may prepare the working solution from the 20X QUANTI-Luc™ 4 Reagent (and 25X QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer) to reach the required volume (see summary table on next page).

Preparation of QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia for Flash detection using the standard procedure

1. Dilute the total volume of the 20X tube (1.25 ml) of Reagent into 23.75 ml sterile water to obtain 25 ml of working solution.
2. Vortex very briefly (a few seconds).
3. Use the working solution immediately or store until required for use. QUANTI-Luc™ Lucia/Gaussia "Flash" solution can be stored for 48 hours at 4°C or 1 month at -20°C.

Preparation of QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia for Glow detection using the standard procedure

1. Dilute the total volume of the 20X tube (1.25 ml) of Reagent and 25X tube (1 ml) of Stabilizer into 22.75 ml sterile water to obtain 25 ml of working solution.
2. Vortex very briefly (a few seconds).
3. Incubate at room temperature for at least 15 min.
4. Use the working solution immediately or store until required for use. QUANTI-Luc™ Lucia/Gaussia "Glow" solution can be stored for 48 hours at 4°C or 1 month at -20°C.

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

www.invivogen.com

Volumes of Reagent and Stabilizer depending on desired volume of QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia working solution for the standard procedure.

Final volume of working solution	QUANTI-Luc™ 4 Reagent (20X)	QUANTI-Luc™ 4 Stabilizer (25X)	Sterile H ₂ O
<i>For Flash detection (standard procedure)</i>			
5 ml	0.25 ml	-	4.75 ml
10 ml	0.50 ml	-	9.50 ml
25 ml	1.25 ml	-	23.75 ml
<i>For Glow detection (standard procedure)</i>			
5 ml	0.25 ml	0.20 ml	4.55 ml
10 ml	0.50 ml	0.40 ml	9.10 ml
25 ml	1.25 ml	1 ml	22.75 ml

Below are the instructions to prepare QUANTI-Luc™ Lucia/Gaussia working solution for 2 x 1536-well plates using the high throughput screening (HTS) procedure.

Preparation of QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia for Glow detection using the HTS procedure

1. Dilute the total volume of the tubes of Reagent (1.25 ml) and Stabilizer (1 ml) into 5.75 ml sterile water to obtain 8 ml of working solution.
2. Vortex very briefly (a few seconds).
3. Incubate at room temperature for at least 15 min.
4. Use the working solution immediately or store until required for use. QUANTI-Luc™ Lucia/Gaussia "Glow" solution can be stored for 48 hours at 4°C or 1 month at -20°C.

METHODS

A. Standard procedure

Flash Detection of luciferase activity from cell culture medium

Prepare the QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia "Flash" working solution as per instructions (see section "preparation of working solution").

To obtain end-point readings using a luminometer with an injector. 1. Set the luminometer with the following parameters: 50 µl of injection, end-point measurement with a 4 second start time and 0.1 second reading time.

2. Pipet 20 µl of sample per well into a 96-well white (opaque) or black plate, or a luminometer tube.
3. Prime the injector with the QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia "Flash" solution and proceed immediately with the measurement.

To obtain end-point readings using a luminometer without injectors. 1. Set the luminometer with a 0.1 second reading time. 2. Pipet 20 µl of sample per well into a 96-well white (opaque) or black plate, or a

luminometer tube.

3. Add 50 µl of QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia "Flash" solution to each well or tube.
4. Gently tap the plate several times to mix (do not vortex).
5. Proceed immediately with the measurement.

TECHNICAL SUPPORT

InvivoGen USA (Toll-Free): 888-457-5873

InvivoGen USA (International): +1 (858) 457-5873

InvivoGen Europe: +33 (0) 5-62-71-69-39

InvivoGen Asia: +852 3622-3480

E-mail: info@invivogen.com

Glow Detection of luciferase activity from cell culture medium

Prepare the QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia "Glow" working solution as per instructions (see section "preparation of working solution").

To obtain end-point readings using a luminometer with an injector. 1. Set the luminometer with the following parameters: 50 µl of injection, end-point measurement with a 4 second start time and 0.1 second reading time.

2. Pipet 20 µl of sample per well into a 96-well white (opaque) or black plate, or a luminometer tube.
3. Prime the injector with the QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia "Glow" solution and proceed immediately with the measurement.

To obtain end-point readings using a luminometer without injectors.

1. Set the luminometer with a 0.1 second reading time. 2. Pipet 20 µl of sample per well into a 96-well white (opaque) or black plate, or a luminometer tube.
3. Add 50 µl of QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia "Glow" solution to each well or tube.
4. Gently tap the plate several times to mix (do not vortex).
5. Proceed immediately with the measurement.

B. High Throughput Screening (HTS) procedure

The reading of a HTS plate requires enhanced light signal stability. Therefore, we recommend to use the QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia "Glow" solution for this assay (see section "preparation of working solution").

The protocol below has been optimized for HTS screening using 1536 well plates. The QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia working solution is added directly to the cell suspension in HTS plates to reduce liquid handling.

1. Dispense cell suspension and test compounds into a 1536-well white or black plate in a volume that does not exceed 5 µl per well. Incubate cells with test compounds for the desired period of time.
2. Prepare the QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia "Glow" working solution for the HTS procedure as per instructions.
3. Dispense 2 µl of QUANTI-Luc™ 4 Lucia/Gaussia "Glow" solution per well containing ≤5 µl of cell culture in a 1536-well plate.
4. Measure luminescence once the signal has stabilized according to your instrument settings.

RELATED PRODUCTS

QUANTI-Luc™ 4 Renilla Kit rep-qlc4r1

pNiFty2-ELAM-Lucia (NF-κB reporter plasmid) pnf2-lc
pNiFty3-I-Lucia (IRF reporter plasmid) pnf3-lc
pSELECT-zeo-Lucia™ (expression plasmid) psetz-lucia

Recombinant Lucia luciferase protein rec-lucia-1

Reporter Cells

THP1-Dual™ (IRF-Lucia/NF-κB-SEAP) Cells thpd-nfis

THP1-Lucia™ NF-κB Cells thpl-nfkb Jurkat-Dual™

(IRF-Lucia/NF-κB-SEAP) Cells jktd-isnf Jurkat-Lucia™

NFAT Cells jktl-nfat

www.invivogen.com